

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Schulische Heilpädagogik PSS
Studiengang 2010 – 2013
Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Eingereicht von: Nathalie Ruf Hersche
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Expertin: Dr. Annette Paltzer-Olsen
Abgabe: 6. Januar 2013

Schul- haus- dialog

Impressum

1. Auflage, Januar 2013

Autorin

Nathalie Ruf Hersche, 2012

Layout und Grafik

Andreas Hersche

Adobe InDesign CS4, Adobe Photoshop CS4

Typografie

Adobe Garamond Pro, Univers

Farben:

Blau, CMYK 59|28|0|38

Grau, CMYK 0|0|0|70

Titelblatt

Innenaufnahme Mediothek / Universalraum,

In der Höh, Volketswil, Horisberger Wagen

Danksagung

Diese Masterarbeit wurde unter der Betreuung von Prof. Dr. Concita Filip-pini geschrieben. Ich danke ihr für den anregenden Austausch, die wertvol-len Tipps und ihr spontane und freundliche Art.

Allen Architekten, mit denen ich spannende Dialoge führen durfte, danke ich herzlich. Noch immer bin ich ein bisschen sprachlos, dass diese be-rühmten Architekten die Arbeit einer Studentin ernst nahmen und einen Einblick in ihr Schaffen ermöglichten.

Mein Dank gilt weiter meiner Mutter, Schwiegermutter und Schwester, die viele Stunden auf meinen Sohn aufgepasst haben, damit ich an der vorlie-genden Arbeit schreiben konnte. Weiter danke ich meiner Mutter herzlich für das Korrektorat.

Ohne die Unterstützung meines Ehemannes hätte ich diese Arbeit niemals zu Ende gebracht, für seinen unermüdlichen Einsatz danke ich ihm von Herzen.

0. Abstract

Basierend auf einem geschichtlichen Rückblick, zeigt die Arbeit die Entwicklung der Schulhausarchitektur auf. Parallel zum Wandel von der Schulstube zu Lernclustern wird die Entwicklung der Volksschule im Kanton Zürich „von der Separation zur Integration“ aufgezeigt.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Was braucht es, um im Dialog ein Schulhaus zu planen und zu realisieren, das den pädagogischen und sonderpädagogischen Bedürfnissen, also einer inklusiven Schule, gerecht wird?

Um ein umfassendes Bild zu erhalten, werden im Sinne einer Triangulation, folgende Informationsquellen benötigt: Pläne, Fotos und Texte. Aufgrund von Interviews mit namhaften Schulhausarchitekten wurden Gelingensbedingungen ausgearbeitet. Aus den Bereichen Pädagogik, Architektur, Politik und Verwaltung sollten Vertreter aktiv in den Bauprozess und deren Dialog miteinbezogen sein, um das Schulgebäude präzise entlang des Bedarfs der Endnutzer planen zu können.

I. Inhaltsverzeichnis

0. Abstract	
I. Inhaltsverzeichnis	
II. Ausgangslage	
1. Einleitung	7
2. Themenbezug und persönliche Begründung	9
3. Herleitung und Fragestellung	10
4. Forschungsmethode	11
III. Geschichtlicher Hintergrund	
1. Schulhäuser im Wandel der Zeit	15
2. Von der Separation zur Inklusion	25
IV. Schulhausarchitektur Heute	
1. Vom Klassenzimmer zu Lernräumen	33
2. Schulhausprojekte, 21. Jahrhundert	36
V. Schulhäuser planen und realisieren	
1. Planungsprozesse und ihre Phasen	44
2. Zusammengefasste Interviews	46
3. Baukommission	54
4. Gelingensbedingungen	56
VI. Evaluation	
1. Kritische Reflexion	58
2. Erkenntnisse	60
3. Schlussfolgerung und Fazit	61
VII. Verzeichnisse	
1. Bildnachweis	62
2. Literaturliste	64
VIII. Anhang	
1. Leitfadeninterview	66
2. Transkribierte Interviews	67
3. Lebenslauf	89

II. Ausgangslage

1. Einleitung

In jüngster Zeit haben neue Schulhausbauten Schlagzeilen geschrieben. Über das Schulhaus Leutschenbach zum Beispiel wurde in der Fachwelt der Architekten wie auch unter Pädagogen, sowie den Steuerzahlern der Stadt Zürich heftig diskutiert!

«Raum ist eine notwendige Strukturbedingung für Schule, für das Leben und Lernen in diesen Gebäuden. Die Wertschätzung der Bildung spiegelt sich in den Räumlichkeiten, die wir Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen, wider» (Hamerer, Internet).

Gewiss, die Schulhausarchitektur hat sich in den letzten hundert Jahren ebenso wie die pädagogischen Konzepte stark gewandelt. Das reformpädagogische Ziel einer inklusiven Schule fordert gleichzeitig flexiblere Unterrichtsräume, kreative Grundrisslösungen sind gefragt, um als Pädagoge der Individualisierung des Unterrichts gerecht werden zu können. Die herkömmliche «Schulstube» wird abgelöst durch Lernclusters und Lernlandschaften.

Wie werden diese neuen Schulhäuser geplant und entwickelt? Wer kann mitentscheiden und wer trägt die Verantwortung? Wer gibt den Takt an? Steht im Zentrum ein pädagogisches Konzept oder werden zuerst die Räume entworfen? Diese und viele andere Fragen sind die Ausgangslage dieser Arbeit.

Zusammengefasst kann dies folgender Forschungsfrage unterstellt werden: **Was braucht es, um im Dialog ein Schulhaus zu planen und zu realisieren, das den pädagogischen und sonderpädagogischen Bedürfnissen, also einer inklusiven Schule, gerecht wird?**

Der Wandel in der Schulhausarchitektur wird anhand von einigen ausgewählten Objekten sichtbar gemacht. Um dem Leser die beschriebenen Schulhäuser besser vor Augen zu führen, wird jeweils im Sinne einer Triangulation gleichzeitig mit Text, Bild und Plan gearbeitet.

Ebenso zeige ich die Entwicklung der Volksschule im Kanton Zürich »von der Separation zur Integration« auf. Laut Feuser ist »Integration im Fluss der Geschichte der Pädagogik als ein Prozess der Transformation eines auf gleichberechtigte und gleichwertige Teilhabe aller an Bildung für alle orientierten erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisstandes in die pädagogische Praxis einer »Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik« zu verstehen« (Feuser, 2005). Sie ist Voraussetzung zur Schaffung eines inklusiven Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems. Laut Bildungsdirektion des Kantons Zürichs ist die Regelschule der Ort für gemein-

sames Lernen. Ein individueller und integrativer Unterricht ... unterstützt das Lernen aller Schüler und SchülerInnen» (VSA, ZH, Internet).

Für die SchülerInnen von heute gehört Teamteaching zum Alltag, oft sind mehrere Pädagogen im selben Schulzimmer und arbeiten mit den Kindern an verschiedenen Unterrichtsgegenständen. Anhand der integrativen Didaktik von Feuser werde ich aufzeigen, was es braucht, um alle Kinder zu fördern.

Weiter werde ich in meinem Projekt mit ausgewählten Schulhausarchitekten sowie einem Bauberater ein Leitfadeninterview durchführen. Die Aussagen werde ich einander gegenüberstellen und die gewonnenen Erkenntnisse weiterverarbeiten. Ziel ist es, daraus Gelingenheitsbedingungen auszuarbeiten, damit zukünftige Baukommissionen inklusive Schulhäuser planen.

Zuerst werde ich die Ausgangslage (II.) erörtern und meine Themenwahl persönlich begründen. Die daraus abgeleitete Fragestellung (II.3.) wird anschliessend erläutert, ebenso die Forschungsmethode (II.4.) meiner Arbeit. Im ersten Hauptteil meiner Arbeit werde ich mich im Kapitel geschichtlicher Hintergrund (III.) «Schulhäuser im Wandel der Zeit» (III.1.), sowie «Von der Separation zur Inklusion» im Kanton Zürich (III.2.) vertiefen. In den beiden folgenden Hauptteilen (IV. / V.) gilt der Fokus der Gegenwart. Im Kapitel IV. wird die Entwicklung vom «Klassenzimmer zu Lernräumen» aufgezeigt und anhand von neuen Projekten im Kanton Zürich beispielhaft gezeigt, wie eine Umsetzung möglich ist. Im Kapitel V. werden die verschiedenen Planungsprozesse und ihre Phasen genauer beschrieben. Die transkribierten Interviews (V.2.) sind in diesem Kapitel kurz zusammengefasst und mit persönlichen Gedanken ergänzt. Als Ergebnis aus den Interviews habe ich folgende Produkte ausgearbeitet: Die Checkliste für die Baukommission (V.3.), sowie die Gelingenheitsbedingungen (V.4.).

In der Evaluation (VI.) unterziehe ich die Forschung einer kritischen Reflexion und weise die gemachten Erkenntnisse aus.

In der Schlussfolgerung ziehe ich mein persönliches Fazit und übertrage Erfahrungen und Ergebnisse auf meinen Alltag und zeichne mögliche Weiterentwicklungen auf.

2. Themenbezug und persönliche Begründung

Mein persönlicher Werdegang von der Hochbauzeichnerin über den Lehrberuf zur Heilpädagogin ermöglicht mir ein Schulgebäude mit verschiedenen Brillen zu betrachten. Das daraus resultierende Fachwissen in den Bereichen Architektur und Bauen sowie Unterricht und Didaktik plus Diagnostik und Förderung erhöht das Verständnis für alle Fachrichtungen.

Rückblickend betrachtet wird mir bewusst, dass sich das Interesse für ästhetisch hochstehende Schulanlagen bereits in meiner Lehre abzeichnete. Als Abschlussarbeit habe ich die Kantonsschule Freudenberg in Zürich Enge von Jacques Schader unter die Lupe genommen.

Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass Schulhäuser gebaut werden, in denen eine inklusive Schule nicht nur auf dem Papier oder in den Köpfen der Lehrpersonen stattfindet, sondern in denen es auf Grund von baulichen Massnahmen und optimalen Raumkonzepten wirklich gelebt werden kann. Wie finden Pädagogen und Architekten eine gemeinsame Sprache? Wie gelingt es, dass jeder seine Schwerpunkte einbringen kann, und am Ende ein Projekt realisiert wird, das den Bedürfnissen der Nutzer entspricht?

Mit dieser Arbeit verfolge ich das Ziel, mein Fachwissen in den verschiedenen Disziplinen zu verknüpfen und daraus einen Konsens zu entwickeln, damit zukünftige Erbauer, Realisierer und Benutzer von Schulhausbauten zusammen ein gelungenes Projekt planen und erstellen.

3. Herleitung und Fragestellung

Hypothesen. Annahmen. Fragen.

Die Architekten...	Die Lehrpersonen...
... wollen ein schönes Schulhaus bauen.	... wollen ein praktisches, funktionales Schulhaus.
... möchten noch nie Dagewesenes realisieren.	... wollen keine architektonischen Experimente.
... fordern eine einheitliche Formensprache.	... wünschen Individualität.
... wägen zwischen Aesthetik und Funktionalität ab.	... wünschen sich ihr Schulzimmer, mit ihren Materialien.
... freuen sich, wenn das Objekt publiziert wird und in der Fachwelt Architektur bewundert wird.	... wollen beim Innenausbau mitreden, Raumprogramme und Grundrisse sind für sie nicht so wichtig.

Gedanken

- Wie kann eine gemeinsame Sprache gefunden werden?
- Wer übersetzt wem die fachspezifischen Begrifflichkeiten und Ansichten?
- Wer hilft, um das Verständnis und die Bedürfnisse des Gegenübers zu verstehen?
- Wie sieht ein Schulhaus aus, in dem sich alle wohl fühlen?
- Welche Grundrisse überzeugen? Wieso? Wieso nicht?
- Welche Räumlichkeiten machen eine inklusive Schule möglich?

Daraus resultiert eine Schnittmenge zwischen den beiden Hauptakteuren (Architekten / Lehrpersonen) und es wird folgende Fragestellung abgeleitet:

Was braucht es, um im Dialog ein Schulhaus zu planen und zu realisieren, das den pädagogischen und sonderpädagogischen Bedürfnissen, also einer inklusiven Schule, gerecht wird?

Operationalisierung, Definition nach Wikipedia:

Dialog: Ein Dialog ist eine mündlich oder schriftlich, zwischen zwei oder mehreren Personen geführte Rede und Gegenrede. Bedürfnisse: Ein Bedürfnis ist das Verlangen oder der Wunsch, einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe zu schaffen. Inklusive Schule: Inklusive Pädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung der Diversität in der Bildung und Erziehung ist. Siehe Kapitel III.2.

4. Forschungsmethode

Empirische Sozialforschung

Anhand der Untersuchung von Einzelfällen wird versucht, eine allgemeingültige Aussage zu formulieren. Bei diesem induktiven Vorgehen handelt es sich um eine qualitative Forschung. Diese wird auf Wikipedia folgendermassen definiert: «Empirische Sozialforschung bezeichnet die systematische Erhebung von Daten der Sozialwissenschaften über soziale Tatsachen durch Beobachtung, Befragung, Interview oder Experiment oder durch die Sammlung sogenannter prozessgenerierter Daten und deren Auswertung». Dies geschieht mit dem Ziel, eine wenn möglich objektive Beschreibung von Phänomenen der Welt, um daraus Erkenntnisse und Erklärungen zu generieren.

Die geschichtliche Aufarbeitung der beiden Schwerpunkte: Das Schulhaus im Wandel der Zeit und von der Separation zur Inklusion sollen den Leser Schritt für Schritt an die neuen Schulräume heranführen und das Verständnis für neue Grundrissformen generieren.

Alle in dieser Arbeit dokumentierten Schulanlagen sind Primarschulhäuser. Eine Gegenüberstellung ist nur möglich, wenn wir vom gleichen Untersuchungsgegenstand ausgehen, von daher diese Selektion.

Von den möglichen Methoden der Datenerhebung wird in dieser Arbeit im Theorieteil mit Bildern, Fotos und Texten gearbeitet. Im zweiten Teil, in dem in die Zukunft geblickt wird, dienen Leitfadeninterviews mit Architekten für die Datenquellen.

Blondiau & Falge bestätigen: «Da qualitative Forschung kontextsensitiv ist und der verbale Zugang zu Daten eine grosse Rolle spielt, sind die Stichproben eher klein gehalten. Der Explorationscharakter qualitativer Forschung zeigt sich in der Flexibilität des Vorgehens und der Offenheit des Forschers gegenüber den Untersuchungspersonen sowie der Flexibilität des Forschungsprozess» (Internet).

Erhebung: Daten-Triangulation nach Flick

In dieser Arbeit beruht die Triangulation auf folgenden Datenquellen: Bild, Plan und Text. Der Fotograf, der Architekt und der Schriftsteller haben unterschiedliche Datenquellen als Arbeitsinstrumente. Diese werden in dieser Arbeit als ergänzende Mittel gewichtet und miteinander in Verbindung gesetzt. Der Forscher, als Untersuchender, muss alle Informationskanäle lesen können und Übersetzungsarbeit leisten, um die nötigen Schlüsse aus den unterschiedlichen Quellen zu ziehen (vgl. Flick, 2008, S. 13).

Ein mehrdimensionaler Forschungsansatz zeigt die Entwicklung aus drei Blickrichtungen auf. Im Sinne einer Triangulation wird der Forschungsgegenstand aus mehreren Punkten betrachtet. Das Wort lässt deren Bedeutung bereits erahnen. Die drei Seitenstäbe bilden einen Triangel, die den Klang des Instrumentes ausmachen. ... «so kann auch bei qualitativer Forschung die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer

Analysegänge vergrössert werden» (Mayring, 1999, S.121).

«Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum «selben» Sachverhalt. ... Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden. ... Die Vorteile der Triangulation bestehen darin, dass ein «dichteres», ausgewogeneres Bild einer Situation entsteht und die Widersprüchlichkeit vieler Situationen sichtbar wird, wodurch tiefere Interpretationen angeregt werden; ...» (Altrichter&Posch,1998, S.166).

Flick ergänzt: «Weiterhin bezieht sich die Kombination unterschiedlicher Datensorten jeweils vor dem Hintergrund, der auf die Daten jeweils eingenommenen theoretischen Perspektiven. Durch die Triangulation sollte ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also beispielsweise Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre» (Flick, 2008, S. 12).

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Petermann: «Fakten und Gesetzmässigkeiten, (natur)wissenschaftlich (ab) gesichert, bestimmen die Grenze, setzen Ziele, konstituieren die Untersuchungsmethoden in einer Exaltation des Machbaren, die sich um die Bedingungen und Einschränkungen solch selbstbezogener Validität wenig kümmert» (Petermann zitiert nach Flick, 2008 S. 228).

«Nach wie vor ist es der gängigste Weg, sich der Fotografie zu bedienen, um Bekanntes zu dokumentieren und zu registrieren; solche Fotografie kommt allerdings nicht ohne den sprachlichen Kontext aus, ... Der Text beschreibt, was das Bild nicht leisten kann, nötigt ihm Bedeutung(en) auf und verlässt sich dennoch gleichzeitig immer auf den Veranschaulichungsaspekt» (ebd. S. 230).

Fig. 1

Erhebungsmethode: Interviews

Interviews geben die Möglichkeit über wenig erforschte Untersuchungsgegenstände mehr in Erfahrung zu bringen. Laut Altrichter & Posch «ist eine Befragung von Fachpersonen eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs. Wir erfahren mehr über ihre Gedanken, Einstellung, Haltung hinter dem Endprodukt» (1989, S.143). Bei einer schriftlichen Befragung hingegen gibt es keine direkten Reaktionen, eine Präzisierung ist nicht möglich.

Es wurden nur Architekten und keine Lehrpersonen oder SchülerInnen interviewt, weil erstere die Ideen und Konzepte für neue räumliche Lösungen umsetzen.

Bei der Erarbeitung des Interviews muss entschieden werden wie stark standardisiert wird. In Bezug auf den Freiheitsgrad des Befragten, habe ich mich für ein offenes Interview (vs. geschlossenes) entschieden. Mayring: «Er kann frei antworten, ohne Antwortvorgaben, kann das formulieren, was ihm in Bezug auf das Thema bedeutsam ist» (1999, S. 49). Betreffend Freiheitsgrad des Interviewers habe ich mich für ein strukturiertes oder standardisiertes (vs. unstrukturiertes oder unstandardisiertes) Interview entschieden. Der Interviewer hat einen starren Fragenkatalog, er bleibt während dem Interview dem Ablauf treu (vgl. Mayring, 1999, S. 49).

Bogner, Littig & Menz bestätigen das Vorgehen: «Vor diesem Hintergrund betrachten wir ein offenes Leitfadeninterview als das angemessene Erhebungsinstrument. Geht es um die Rekonstruktion des handlungsorientierenden Wissens von Experten, liesse sich mit standardisierten Befragungen allenfalls Wissen auf der Ebene diskursiven Bewusstseins erfassen, ... diese fehlen auch in unseren Interviews nicht, ... immer dann, wenn fortfahren und erläutern, extemporieren, Beispiele geben oder andere Formen von Exploration verwenden. Solches kann nur in offenen Interviewsituationen gelingen. Für die Interviewführung ergibt sich daraus die Notwendigkeit eines thematischen Leitfadens und seiner flexiblen Nutzung» (2009, S. 52). Als die grossen Vorteile erwähnen Bohnsack, Marotzki & Meuser, «dass die interessanten Aspekte auch angesprochen werden und insofern Vergleichbarkeit mit anderen Interviews, denen der gleiche Leitfaden zugrunde lag, möglich ist» (2011, S. 114).

«Die Arbeit, die in die Entwicklung des Leitfadens investiert wird, verschafft dem Interviewer die thematische Kompetenz, die ein ertragreiches Interview ermöglicht.» Ein Verzicht des Leitfadens könnte in die falsche Richtung führen «steht doch nicht die Biographie des jeweiligen Experten im Fokus, sondern die auf einen bestimmten Funktionskontext bezogene Strategie des Handelns und Kriterien des Entscheidens» (Bogner et al., 2009, S. 52).

In diesem Sinne habe ich ein Leitfadeninterview entwickelt. (Siehe Anhang)
Die Fragen sind auf ihre Brauchbarkeit zu überprüfen und sollten formalen Kriterien genügen.

Um sicher zu gehen, dass das Leitfadeninterview in der Praxis funktioniert, wurde ein Pre-Interview durchgeführt.

Das Pre-Interview habe ich mit einem Schulhausarchitekten des Architekturbüros ernst niklaus fausch in Zürich durchgeführt. Anschliessend musste ich kleinere Anpassungen vornehmen.

Aufbearbeitungsmethode: Transkribierung

Die Transkribierung bezeichnet laut Bohnsack et al.: «die Verschriftlichung aufgezeichneter Daten. Aufgezeichnet werden wissenschaftlich induzierte soziale Prozesse wie etwa Interviews oder Experimente. ... Methodisch sollte man sich im Klaren sein, dass die Transkribierung die Aufzeichnungen ebenso wenig abbildet wie diese das Aufgezeichnete. Vielmehr heben sie bestimmte Aspekte heraus, vernachlässigen dagegen andere. Was die herausgehobenen Aspekte angeht, erlauben sie jedoch eine sehr feine Analyse. Weil sich die aufgezeichneten Materialien durch die Transkribierung in Daten verwandeln» (2011, S. 159).

Wikipedia liefert folgende Definition: «Pretest bzw. Vortest ist ein Begriff aus der empirischen Sozialforschung und bezeichnet die Qualitätsverbesserung von Erhebungsinstrumenten wie Fragebogen (Umfrageforschung) oder Codebüchern (Inhaltsanalyse) sowie Forschungsdesigns (Experimente) vor der Durchführung einer Erhebung durch Ausprobieren vor Erhebungsbeginn. (Internet)

III. Geschichtlicher Hintergrund

1. Schulhäuser im Wandel der Zeit

Anhand von Referenzobjekten werde ich im folgenden Kapitel einige Schulhäuser plus Mustertyp genauer untersuchen und beschreiben. Diese Schulhäuser stehen als Vertreter ihrer Zeit. Ich werde diese Gebäude in ihrer Formensprache und mit dem damals herrschenden Verständnis von Bildung und Erziehung erläutern.

«Jan Amos Comenius formulierte bereits vor 400 Jahren seine Vorstellung über die Gestaltung des Lernraums in Schulen:

«Die Schule soll eine liebliche Stätte sein, innen und aussen eine Augenweide. Drinnen sei ein helles Zimmer, ringsherum mit Bildern geschmückt. Draussen aber sei bei der Schule zunächst ein freier Platz» (zitiert nach Dehn, S. 48).

Noch vor 300 Jahren war die Schule meist in Privatwohnungen oder in Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht. Von einer Schulhausarchitektur kann keine Rede sein, die meisten Wohnhäuser waren nicht als Schulhäuser geplant, und die Raumaufteilung war denjenigen von Bauernhäusern gleich.

Die 1831 gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht auf kantonaler Ebene, und dem daraus resultierenden Schulgesetz 1832, erforderte massiv mehr Räumlichkeiten. Erstmals wurde über Unterrichtsräume und Lehrerwohnungen diskutiert. Ein einberufenes Gremium erarbeitete eine schriftliche «Anleitung über die Erbauung von Schulhäusern» aus.

1836 konnte das überarbeitete Papier dem Erziehungsrat vorgelegt werden und anschliessend wurden die Gemeinden darüber informiert. Schneider bestätigt: «diese Musterpläne prägten den Schulhausbau im ganzen Kanton Zürich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts» (vgl. Schneider in Tröhler & Hardegger, 2008, S. 73).

«Die Musterpläne gaben genaue Anleitung zur Grundrissorganisation der Klassenzimmer und der Lehrerwohnung, zu den Gebäude- und Zimmermassen sowie deren Ausstattung. Aber auch über bautechnische Belangen wie Foundation, Boden-, Dach- und Wandkonstruktion, sowie über äussere Gestaltung und Materialisierung gaben sie Auskunft. Sie enthielten Grundriss-, Schnitt und Fassadenpläne» (ebd.). (siehe Fig. 2)

Der klassische Baukörper (siehe Schulanlage Ilgen) ist in und um Zürich stark verbreitet. Die beschriebene Schulanlage Ilgen steht somit als ein Vertreter einer grossen »Schulhausfamilie« ein. Dieser Typus wurde in

Fig. 2

Anlehnung an den Mustertypus (siehe oben) übernommen und modifiziert. Sogar die Hauswartwohnung befand sich immer noch im obersten Stock. Die Raumaufteilung bestand meist aus zwei oder vier Klassenzimmern pro Geschoss, welche über einen zentralen Gang mit repräsentativer Treppe erschlossen waren. In die meist riesigen Schulzimmer (bis 100 m²) wurden auch an die 100 SchülerInnen unterrichtet. Dies erforderte ein grosses Mass an Disziplin aller. Der Frontalunterricht war damals die Norm und damit der Lehrer (damals meist männlich) den Überblick behielt, sass er leicht erhöht vor der Klasse. Tische und Bänke waren fest verbunden miteinander und bildeten so eine Art kirchenähnliche Situation.

«Reformwille erfasste um 1900 nicht nur die Pädagogik, sondern ebenso die Welt der Kunst und Architektur.» Kritiker fanden das Vorhandene zu schematisch und gemütslos. Aus dieser Unzufriedenheit heraus entstanden neue Ansätze und das Heimatstil-Schulhaus wurde entworfen (vgl. Dangel & Kurz in Kurz & Wakefield 2004, S. 69).

1908 schrieb die Zürcher Wochen-Chronik zur Eröffnung des Schulhauses Riedtli in Zürich: «Mit ausgesuchtem Raffinement gingen die Architekten darauf aus, überall durch grösste Einfachheit, mit den bescheidenen Mitteln, vornehme Wirkung zu erzielen und damit den guten Geschmack der Kinder heranzuerzielen, ihnen dadurch beständige Anschauung einen Massstab des Schönen beizubringen, sie dazu anzuleiten, das Hässliche zu verwerfen» (Zürcher Wochenchronik in Tröhler & Hardegger, 2008, S. 80).

Gleichzeitig mit dem Wandel in der bildenden Kunst und Malerei entstand eine neue Formensprache in der Schulhausarchitektur. Sie wurde beeinflusst von der pädagogischen Reformbewegung und der Forderung nach mehr Hygiene: Licht, Luft und Sonne (vgl. ebd., S. 82).

«Oft wurden die Konzeptionen und Raumorganisationen des 19. Jahrhunderts mit einer modernistischen Hülle eingekleidet, ... Die Klassenräume wurden einseitig an einem breiten Korridor aufgereiht, der sich bis zu eigentlichen Pausenhallen ausweiten konnte, um dem Spiel und Bewegungsdrang der Schüler Platz zu bieten, und entsprach in ihren Anordnungen den damaligen Ansprüchen nach Belichtung und Durchlüftung» (ebd., S. 83).

In den 30er-Jahren fand das bewegliche Schulmobiliar immer grösserer Beliebtheit. «Tisch und Bank wurden jetzt voneinander getrennt, um eine erhöhte Beweglichkeit der Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen» (Dangel & Kurz in Kurz & Wakefield, 2004, S. 70).

Der Weg der standardisieren Schulhausarchitektur wurde immer mehr verlassen. Dank grosser Konkurrenz unter den Architekten im Schulbau entstanden neue Ideen. Schneider bestätigt dies: «Die rege Wettbewerbstätigkeit führte Mitte der 50er-Jahre zu einer Reihe qualitativ hochstehenden Bauten, die hinsichtlich Raumorganisation, Lichtführung und Konstruktion sehr sorgfältig durchgearbeitet waren und eine zeittypische detailverliebte Erscheinung pflegten» (Schneider in Tröhler & Hardegger, 2008, S. 87).

Einer dieser excellenten Beiträge im Schulhausbau ist das Gymnasium Freudenberg in Zürich -Enge von Jacques Schader.

«Man kann schon den ersten grossen Wurf Schaders, die Kantonsschule Freudenbergs in Zürich, unter diesen beiden Stichworten sehen: Windradgrundriss und hang zur Zentralsymmetrie... In sechs Jahren wird er den Moränenhügel über dem Bahnhof Enge so überbauen, dass der Unterbau (für Naturwissenschaften und Turnhallen) selber zum Hügel aus Architektur wird, auf dem dann die beiden Überbauten – das Wirtschaftsgymnasium und das Literaturgymnasium – ungemain leichtfüssig und hell auf schlanken Stelzen sich abheben. Eine Schweb-Szene von ungewöhnlicher Grosszügigkeit, die bald europäischen Ruhm erlangt. Und im Rasen zwischen den beiden weissen Überbauten findet sich das Muster des Windrades wieder (das ebenso für die Gesamtanlage verbindlich ist). Der zentrale Punkt wird als Wasserquelle sichtbar gemacht. Topografie des künstlichen Hügels, der von bedeutenden Bildhauern der Epoche, wie Hans Aschbacher und Otto Müller, damals als "Akropolis" bezeichnet wurde» (Vogt, 2006, S. 277 ff.). Da es sich bei diesem Objekt um ein Leuchtturmprojekt handelte und nicht nur Vergangenes zusammenfasste, sondern auch wegweisend war für alle folgenden Architekten und Pädagogen, wurde es hier beschrieben.

Der Architekt Roland Gross fasst den reformerischen Aspekt rückblickend folgendermassen zusammen: »Wir wollten durch die Architektur die Pädagogik verbessern und durch sie die Welt« (Kurz & Wakefield, 2004, S. 78). Hier finden wir einige neue Ideen umgesetzt: Gruppenräume für jeweils zwei Klassenzimmer. Die langen Korridore weichen einer zentralen Treppe, um die die Klassenzimmer angeordnet sind.

Zwischen den 60er und 90er Jahren schwankten die Schülerzahlen enorm. Mit der Wirtschaftskrise 1973 sanken die Zahlen so stark, dass in der Schweiz fast keine neuen Schulhäuser mehr gebaut wurden. Erst in den frühen 90er Jahren änderte sich dies auf einen Schlag.

Einer der Gründe bestand in der Schulreform, die in mehreren Kantonen ihren Anfang nahm, ein weiterer war, dass ein erleichterter Familiennachzug eine starke Zuwanderung zur Folge hatte, so dass es sprunghaft mehr schulpflichtige Kinder gab. Es musste in kürzester Zeit eine grosse Menge an Schulraum bereitgestellt werden.

Der Kanton Basel-Stadt hatte in dieser Zeit eine Vorreiterstellung in der Schweiz und es entstanden dort viele hochwertige Schulbauten, denen eine grosse Sorgfalt bei der Materialqualität, Farbigkeit und der Lichtführung beigemessen wurde (siehe Schulanlage Vogesen). Zusätzliche Räume wurden in den Baukörper integriert, z.B. eine Turnhalle, Mittagstisch und Hort. Diese wurden bis anhin in separaten Gebäuden oder Gebäudeteilen untergebracht. Der Kanton Zürich folgte dieser Tendenz mit einigen Jahren Verzögerung (vgl. Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie (2008), S. 7 ff.).

Schlussbemerkung:

Martin Schneider bringt es treffend auf den Punkt: »Pädagogische Konzepte ändern, doch ihre Bauten überdauern – an die 100 Jahre oder länger - und werden zu Belegen gesellschaftlicher und pädagogischer Ansprüche ihrer Zeit. Darüber hinaus werden die flexibelsten und anpassungsfähigsten die nachhaltigsten sein, denn eines ist und war immer schon gewiss: Pädagogische Konzepte sind mobiler als ihre Immobilien« (Schneider in Tröhler & Hardegger, 2008, S. 91).

19. Jahrhundert: Klassizistisch Schulanlage Ilgen A & B

Architekten	Ilgen A und Turnhalle: Caspar Otto Wolff Ilgen B: Ernst Diener
Baujahr	Ilgen A: 1877 Ilgen B: 1889 (Beide Gebäude, Schulhausplatz saniert: 2012)
Besonderes	Imposante Schulanlage mit grosszügigem Platz im kleinteiligen Hottinger-Quartier Nach semperscher Tradition mit Mittelrisaliten, Freitreppe und grosszügigem Innen-Treppenhaus
Ziel	Typus nach staatlicher Repräsentanz (Normalschulhaus) Sinnbild des Wohlstandes in Hottingen

Ilgen A

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Beginn 20. Jahrhundert: Heimatstil-Schulhaus Riedtli, Zürich

Architekten	Bischoff + Weideli
Baujahr	1908
Besonderes	Gesamtkunstwerk, respektvoller Auftritt, kompakte Gebäudevolumen, Walmdach, keine Symmetrie
Ziel	Kindern den guten Geschmack fördern

Fig. 6

Fig. 7

Die 30er-Jahre: Schulhaus Kappeli, Zürich

Architekten	A.+H. Oeschger
Baujahr	1937
Besonderes	Kubische, aneinander gefügte, ineinander gestreckte Volumen mit viel Glasfläche. Typische Formensprache mit horizontal ausgedehntem Baukörper erscheint schlicht und nüchtern. Die grossen Fensteröffnungen gliedern die glatte Fassade.
Ziel	Viel Licht, Luft und Sonne

Fig. 8

Fig. 9

Die 60er-Jahre: Schulanlage Freudenberg, Zürich-Enge

Architekt	Jacques Schader
Wettbewerb	1954
Baujahr	1956-1960
Besonderes	Windradgrundriss, Zentralsymmetrie, vom Boden abgehobene Baukörper, Internationaler Ruhm, Leuchtturmprojekt, "Akropolis von Zürich"
Ziel	Grosszügigkeit, Leichtigkeit, Licht, Luft

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Schulanlage Riedenhalden, Zürich

Architekten	Roland Gross
Baujahr	1957-1959
Besonderes	Windflügelartige Anordnung, quadratische Klassenzimmer, doppelseitige Belichtung, keine langen Korridore, Gruppenräume, natürliche Materialien
Ziel	Bewegliches Schulmaterial kann unterschiedlich und in wechselnder Art angeordnet werden dank quadratischer Grundrisse und zweiseitigem Tageslicht.

Fig. 14

Fig. 15

2000er-Jahre Schulanlage Vogesen, Basel

Architekten	Diener & Diener
Baujahr	1992 - 1996
Besonderes	Schweizerischer Vorreiter nach Schulreform
Ziel	Qualitativ hochstehende Materialien, Raumhohe Verglasungen, Miteinbezug der Turnhalle im Baukörper

Fig. 16

Fig. 17

2. Von der Separation zur Inklusion

Fig. 18

Folgende Darstellung zeigt den unterschiedlichen Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung auf.

Bei der Exklusion werden diejenigen, die nicht der Norm entsprechen, ausgeschlossen.

Dies geschieht genauso bei der Separation, es werden möglichst homogene Gruppen gebildet, um einen möglich gezielten Unterricht zu gestalten.

Bei der Integration werden alle am selben Ort beschult. Um den einzelnen besser gerecht zu werden, wird die Grossgruppe wieder in homogene Kleingruppen unterteilt.

Bei der Inklusion wird die Heterogenität belassen und jedes Kind aufgrund seiner Ressourcen gefördert.

Inklusive Pädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung der Diversität (Vielfalt) in der Bildung und Erziehung ist. Der Begriff leitet sich ab vom lateinischen Verb «includere»: beinhalten, einschliessen, einsperren, umzingeln. Befürworter der Inklusion betrachten Heterogenität als normale, reguläre Gegebenheit. Inklusive Pädagogik ist damit ein Gegenmodell zur Exklusion mit deren Ziel der Findung und Bildung homogener Lerngruppen (vgl. Wikipedia).

Wie unterscheiden sich die beiden Begriffe Inklusion und Integration?

«Wer integriert werden soll, muss irgendwo, irgendwie Aufnahme finden – wer inkludiert, gehört immer schon dazu» (Liesen, 2004, S. 71) grenzt die beiden Begriffe klar voneinander ab: Eine Erklärung von Liesen, welche klar vor Augen führt, dass Kinder mit Beeinträchtigungen schon von Beginn an ihm Bildungssystem miteinbezogen werden sollen. Eine Ausgrenzung wäre entgegen des Rechtes auf Partizipation. Unser aller Ziel sollte es sein: «den öffentlichen Rahmen so zu denken und zu gestalten, dass diese Menschen selbstverständlich dazu gehören» (ebd.).

Feuser versteht unter Integration folgendes:

«Als integrativ bezeichne ich folglich eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau nach Massgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk und Handlungskompetenzen in Orientierung auf die “nächste Zone ihrer Entwicklung“ an einem Gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten» (Feuser, 2005, S. 173).

Die tabellarische Gegenüberstellung von integrativer und inklusiver Praxis ermöglicht einen zusammenfassenden Überblick (vgl. Hinz, 2000, S. 235).

Praxis der Integration

- Eingliederung von Kindern mit bestimmtem Bedarf in die Allgemeine Schule
- Differenziertes System je nach Schädigung
- Zwei-Gruppen-Theorie (behindert / nichtbehindert; mit /ohne sonderpäd. Förderbedarf)
- Aufnahme von behinderten Kindern
- Individuumszentrierter Ansatz
- Fixierung auf die institutionelle Ebene
- Ressourcen für Kinder mit Etikettierung
- Spezielle Förderung für behinderte Kinder
- Individuelle Curricula für Einzelne
- Förderpläne für behinderte Kinder
- Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik und Sonderpädagogen
- Sonderpädagogen als Unterstützung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik hinein
- Kombination von (unveränderter) Schul- und Sonderpädagogik
- Kontrolle durch ExpertInnen

Praxis der Inklusion

- Leben und Lernen für alle Kinder in der Allgemeinen Schule
- Umfassendes System für alle
- Theorie einer heterogenen Gruppe (viele Minderheiten und Mehrheiten)
- Veränderung des Selbstverständnisses der Schule
- Systemischer Ansatz
- Beachtung der emotionalen, sozialen und unterrichtlichen Ebenen
- Ressourcen für Systeme (Schule)
- Gemeinsames und individuelles Lernen für alle
- Ein individualisiertes Curriculum für alle
- Gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligten
- Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und Schulpädagogen
- Sonderpädagogen als Unterstützung für Klassenlehrer, Klassen und Schulen
- Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik

Erklärung von Salamanca

Im Juni 1994 trafen sich Delegierte von 92 Regierungen und 25 Organisationen zur Weltkonferenz über die Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Sie verabschiedeten die nach dem Tagungsort in Spanien benannte »Salamanca-Erklärung über die Prinzipien, Politik und Praxis in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse«. Jedes Kind hat einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse, deshalb ist die Regelschule mit integrativer Orientierung das beste Mittel, um eine diskriminierende Haltung zu bekämpfen, um den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen (Mayor, Internet).

Durch die Erklärung von Salamanca wird das internationale Bedürfnis nach Erziehung und Bildung für alle eindeutig gefordert. In Artikel 2 der Erklärung werden grundlegende Sichtweisen formuliert:

«Wir glauben und proklamieren, dass:

- jedes Kind ein grundlegendes Recht auf Erziehung und Bildung hat, und ihm die Gelegenheit gegeben werden muss einen angemessenen Bildungsstand zu erreichen und beizubehalten,
- jedes Kind einzigartige Merkmale, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,
- Erziehungssysteme so konzipiert und Bildungsprogramme so ausgeführt werden sollen, dass sie der ganzen Verschiedenheit dieser Eigenschaften und Bedürfnisse Rechnung tragen,
- jene mit speziellem Erziehungs- und Bildungsbedarf Zugang haben sollen zur allgemeinen Schule, die sich ihnen anpassen soll durch eine kindzentrierte Pädagogik, die diesen Bedürfnissen gemäss ist,
- allgemeine Schulen mit dieser einbeziehenden Orientierung das wirkungsvollste Mittel darstellen um diskriminierende Einstellungen zu bekämpfen, aufnehmende Gemeinden zu schaffen, eine einbeziehende Gesellschaft einzubauen und Erziehung und Bildung für alle zu erreichen; darüber hinaus vermitteln sie den Kindern eine effektive Erziehung und Bildung und verbessern die Wirksamkeit und schliesslich die Kostengerechtigkeit des gesamten Erziehungs- und Bildungssystems» (vgl. Abram, 2003, Internet).

Der Kantonsrat und das Zürcher Volk haben sich ebenso für dieses Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen. Dies ist im neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich festgehalten (vgl. Von der Separation zur Integration).

Integrative Ausrichtung im Kanton Zürich

Die Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote werden im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet. Die Regelschule als Ort für das gemeinsame Lernen anerkennt, dass Schülerinnen und Schüler sich hinsichtlich Entwicklungsstand, Lern- und Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft oder Verhalten unterscheiden. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt die Entwicklung und das Lernen aller Schülerinnen und Schüler und nutzt die Chancen der Gemeinschaft.

»Integrative Schulen gehen vom Grundsatz aus, dass alle Kinder gemeinsam in heterogen zusammengesetzten Gruppen besser lernen können als getrennt« (VSA, ZH, Internet).

Darum werden Kinder mit besonderen sonderpädagogischen Bedürfnissen möglichst innerhalb der Regelklasse gefördert, indem einerseits Fachpersonen die Klassenlehrperson unterstützen und beraten, und andererseits integrative und individualisierende Unterrichtsformen eingesetzt werden. Durch diese Zusammenarbeit können Ressourcen, Wissen und Erfahrung des ganzen Schulteam genutzt und die Schule als Ganzes gestärkt werden.

Fig. 19

Im Gegensatz zur herkömmlichen Angebotsform soll künftig auf besondere pädagogische Bedürfnisse möglichst weitgehend in der Regelklasse eingegangen werden. Die Fachlehrpersonen kommen vermehrt zu den Kindern ins Schulhaus oder in die Klasse. Dies erleichtert die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Lehr- und Fachkräfte und die verstärkte Beteiligung der Eltern.

Der Kanton teilt den Gemeinden aufgrund ihrer Schülerzahl und ihres Sozialindex eine bestimmte Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE) zu. Diese werden eingesetzt für:

- Regelklassen
- Integrative Förderung (IF)
- Ev. besondere Klassen

Für folgende Angebote sind die Gemeinden zuständig:

- Therapien
- Audiopädagogische Angebote
- Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Aufnahmeunterricht
- Begabtenförderung

Integrative Didaktik

Die Didaktik im engeren Sinn beschäftigt sich mit der Theorie des Unterrichts, im weiteren Sinne mit der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens, also der Lehrkunst. Die Inklusive Pädagogik oder Didaktik fordert, dass der Stoff so aufgearbeitet wird, dass alle SchülerInnen daran teilhaben können. Dementsprechend ist gemeinsamer Unterricht »ein hochdifferenzierter und stark individualisierender Unterricht« (Bundschuh et al., 2002, S. 100).

Georges Feuser gilt als einer der Hauptvertreter der inklusiven Pädagogik. Sein Forschungsgebiet war die Entwicklung und Konzeption einer inklusiven Didaktik, die den Anspruch hat, alle Menschen gemeinsam zu bilden. Die Tabelle »Gegenüberstellung der Blickwinkel« von Feuser zeigt die Unterschiede der Regel- und Sonderpädagogik im Gegensatz zu einer integrativen Didaktik (vgl. 2005, S. 173).

Blickwinkel	Regel- und Sonderpädagogik	Integrative Pädagogik
Menschenbild	defekt- u. abweichungsbezogene Atomisierung der als behindert geltenden Menschen	Mensch als integrierte Einheit von Biologischem, Psychischem und Sozialem
Sozialform	grösstmögliche Homogenität	grösstmögliche Heterogenität
Fundament:	Selektion nach »Leistungskriterien«	Kooperation aller Kinder miteinander
Stoff	reduzierte und parzellierte Bildungsinhalte (Pädagogischer Reduktionismus)	Gemeinsamer Gegenstand: in Projekten/Vorhaben/offenem Unterricht
Aufteilung	Segregation durch äussere Differenzierung (in Schulformen/Sonderschultypen)	Innere Differenzierung (integrativer, interkultureller und jahrgangs-/klassenübergreifender Lerngruppen)
Curriculum	schulform-/-stufenbezogene individuelle Curricula (auch Fachleistungsdifferenzierung)	entwicklungslogisch-biographisch orientierte Individualisierung eines gemeinsamen Curriculums

Unterrichtssettings und –arrangements

Laut Isler und Doerig lässt sich nicht ganz eindeutig sagen, was guter Unterricht ist. «Die wissenschaftlichen Befunde dazu ändern sich. Richtige Lösungen sind nicht endgültig, sondern relativ. Lehr-Lern-Arrangements sind vielgestaltig. Konsens besteht höchstens darüber, dass eine didaktische Monokultur problematisch ist und dass die Schüler sich in vielfältigen sozialen Situationen und in eigener Aktivität ein Bild der Welt erschaffen müssen» (2011, S. 2).

Die Lehrperson, welche im Sinne der integrativen Didaktik unterrichten, müssen folgende Eckpunkte thematisieren: Unterrichts- und Sozialform, Individualisierung sowie das Setting.

Sozialformen

Schüleraktivität:

- Partnerarbeiten
- Gruppenarbeiten

Lehrpersonenlenkung:

- Frontalunterricht
- Einzelarbeiten

Unterrichtsformen

- Frontalunterricht
- Wochenplanunterricht
- Projektarbeiten
- Stationslernen/Werkstätte
- Offener Unterricht, forschend-entdeckend-exemplarisch
- Spielformen (Bewegungsspiele, KIM-Spiele, ...)
- Direkte Unterweisung
- Individualisiert selbstständiges Lernen

Unterrichtsgestaltung

- Sachorientiert – Subjektorientiert
- Lehrorientiert – Lernorientiert
- Vermittlungsdidaktik – Arrangementdidaktik

Individualisierung

- angepasste Lernziele
- verschiedene Niveaus
- Reduktion Stoffumfang

Settings

- Teamteaching: Klassenlehrperson, Lehrperson, Fachlehrperson, SHP, DaZ, PMT, Senioren, Klassenassistenten, ...
- Niveaugruppen
- Kleingruppen
- Einzelgespräche
- Klassengespräche

Wie sich die Schule in den letzten Jahren verändert hat

Neues Wissen wird immer häufiger in der Stufe, in jahrgangsgemischten Projekten, im Klassenverband, in Gruppen, in Partnerarbeit, alleine, mit und ohne Lehrperson, erlangt.

Fig. 20

Zu klärende Fragen:

Welchen Stellenwert soll die Variationsmöglichkeit der sozialen Lernformation für den Unterricht haben?

Welche differenzierten Lernräume benötigen die SchülerInnen als Klasse, Jahrgang, jahrgangsübergreifend? Welche Funktionen sollen in – gegebenenfalls unterschiedlichen – räumlichen Clustern (Raumverbänden) zusammengefasst werden?

Welche vorläufigen Konsequenzen sind dadurch für die Organisation, Zahl und Grösse sowie Gestaltung und Ausstattung der Räume zu erwarten? Was ist zwingend notwendig, was ist wünschenswert (vgl. Montag Stiftung, 2011, S. 201)?

IV. Schulhausarchitektur Heute

1. Vom Klassenzimmer zu Lernräumen

«Der Schulraum, seine Beschaffenheit und Gliederung war lange etwas so Selbstverständliches, dass er keinen reflexiven Widerstand bieten konnte, ja er war im Grunde unveränderbar statisch festgelegt und über Baurichtlinien festgemacht. Viele Schulgebäude bestehen nach wie vor aus einer Anzahl gleicher Räume, gerasterter Klassen, davor riesige (und dabei oft nutzlose) Treppenhäuser und weiträumige Gänge, die nur als Verkehrsflächen benützt werden. Die Klassenräume sind in der Regel alle gleich gross (oder gleich klein), meist mit der gleichen Farbe gestrichen, manchmal auch unweckmässig belichtet und haben eine uniforme Grundausstattung - praktisch und sauber, mit wenig Ablenkungen, aber auch nicht sehr zum Verweilen einladend» (Röbe zitiert nach Hammerer 1992, S. 12).

Um Individualisierung und Differenzierung zu ermöglichen, braucht es eine Öffnung des Klassenzimmers. Unterricht mit dem Credo alle Schüler einer Klasse lösen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, im gleichen Tempo, mit der gleichen Methode, die gleiche Aufgabe wird dem Anspruch nicht gerecht. Folgende Umsetzungen in der Architektur können laut Jochem Schneider (in competition, 2012) unterschieden werden:

- »erweitertes Klassenzimmer»
Zwei oder mehr Klassenzimmer verfügen über angegliederte Gruppenräume, die wechselseitig benutzbar und einsehbar sind.
- »Lerncluster»
Mehrere Klassen- und Gruppenräume werden zu einem Jahrgangs- oder Fachraumcluster zusammengeschlossen.
- »offene Lernlandschaft»
Schüler verfügen in einem gemeinsamen Raum über Arbeitsplätze, angrenzende Räumlichkeiten stehen für Instruktionsphasen zur Verfügung.

Die Clusterlösungen

Es ist möglich in kurzer Zeit unterschiedliche Raumsituationen zu schaffen. Montag Stiftung: «Sie bietet Enge und Weite, Introvertiertheit und Offenheit, Individualität und Gemeinschaft... Der räumliche Verbund von Jahrgangcluster gewährleistet eine hohe Flexibilität und fördert Kommunikation und Austausch im Alltag» (2011, S. 93).

Folgende Varianten werden neuerdings angewendet:

Klassenzimmer plus: Bereits eine geringfügige Vergrößerung von 15% Grundfläche ergibt mehr Flexibilität in der Grundrissgestaltung (vgl. ebd. S. 96).

Fig. 21

Rucksackprinzip: In diesem Modell werden aus der Fläche von drei Schulzimmern zwei geplant. Der "mittlere" Raum kann den Klassenzimmern angehängt werden oder als abgetrennter Gruppenraum genutzt werden. Die Eingänge in die Klassenzimmer erfolgen über diesen Raum.

Fig. 22

Als weitere Ressource bietet sich die Korridorfläche an. Sie lassen einen gewissen Spielraum zu, weil sie keine spezifische Raumnutzung haben. Eine grosse Beachtung muss in diesem Zusammenhang dem Brandschutz gewährt werden (vgl. ebd., S. 98).

Fig. 23

Isler und Dörig bestätigen: »Die Binnenstruktur eines Schulhauses muss veränderbar bleiben, um ganz unterschiedlichen Lernsituationen zu genügen. Die Architekten müssen versuchen, Lösungen bereit zu stellen, die nicht endgültig sind, Raumkonzepte zu entwickeln, die veränderbar sind. Nutzung und Funktion der Räume sollten möglichst wenig prädefiniert sein. Flexibilität wird wichtig« (2011, S. 2).

Adrian Scheidegger, Leiter der Fachstelle für Schulraumplanung hat eine Liste mit Fragen zusammengestellt. Diese soll helfen den Planungs- und Realisationsprozess zu unterstützen, damit pädagogische Mindestforderungen gewährleistet sind (Kurz & Wakefield, 2004, S. 48).

Anregende Gestaltung:

- Ermöglicht die Architektur eine helle freundliche Gestaltung der Räume und der offenen Bereiche innerhalb des Gebäudes?
- Ist die Anordnung der Schulzimmer und der offenen Bereiche übersichtlich?
- Können die verschiedenen Unterrichtsräume durch eine entsprechende Umgestaltung andere Funktionen übernehmen?
- Regen Architektur und Umgebung zu altersgemäsem Lernen, Spielen und Bewegung an?
- Bieten Gebäude und Umgebung Anregungen für das Sehen, das Hören, das Fühlen und das Tasten.
- Bieten die Pausenzonen (innen und aussen) sowohl grossräumige Spielflächen als auch Rückzugsmöglichkeiten und Nischen?
- Regen die Innen- und Aussenräume aktive Beziehungen zur Natur sowie aktives Gestalten und Veränderungen bestimmter Bereiche an

Flexibilität der Raumnutzung

- Ist innerhalb der verschiedenen Räume ein kurzfristiger Wechsel zwischen verschiedenen Lehrformen möglich?
- Können die Räume langfristige an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden?
- Sind die Räume auch für nichtschulische Zwecke geeignet?

Gestaltungsmöglichkeiten für SchülerInnen und Lehrkräfte

- Bietet der Architekt den SchülerInnen und Lehrkräften die Möglichkeit, Klassenzimmer und offene Bereiche flexibel zu gestalten?
- Bietet Architektur und Umgebung einen gestalterischen Spielraum an, um den verschiedenen Bereichen ein jeweiliges Gesicht zu geben?
- Ermöglicht das Projekt eine aktive Mitgestaltung naturnaher Elemente durch SchülerInnen und LehrerInnen?

In den folgenden Beispielen ist die Antwort der Architekten auf den neuen Ansatz der inklusiven Schule blau hinterlegt. Sie werden nebst Lerncluster auch Begegnungszone, Universalraum oder Jahrgangsraum genannt. Gemeinsam steht bei allen die gleiche Absicht im Vordergrund; klassen- und jahrgangsübergreifende Räume zu bilden.

2. Schulhausprojekte, 21. Jahrhundert

Schulhaus In der Höh, Volketswil

Fig. 24

Baujahr: 2002-2003

Architekten: Horisberger Wagen Architekten, Zürich (vormals Gafner & Horisberger)

Schüler: 7 Klassen, 1 Kindergarten (160 Schüler)

Grösse: 4430m² (28m²/Schüler)

Besonderes: Altersdurchmischte Klassen

Vorgehen: – Zuerst pädagogisches Konzept
– spezifisches Raumprogramm
– neues Schulhaus, neues Lehrerteam

Am Anfang stand das pädagogische Konzept. Dies galt als Basis für die folgende Planungsphase des Schulhauses, bei der bereits in einer sehr frühen Phase Vertreter der Gemeinde und der Lehrerschaft, sowie die Architekten zusammen ein passendes Gebäude planten und realisierten.

Die Inneneinrichtung lässt ein Höchstmass an Flexibilität zu. Das Mobiliar lässt sich auf Rollen verschieben, ein eigentliches vorne oder hinten gibt es in den Klassenzimmern nicht. Gearbeitet wird an Gruppentischen, am Boden, am Computer, ...

Kurz bestätigt: Starre Stundenpläne gibt es nicht, der Ablauf des Unterrichts in Klassen, Halbklassen und Gruppen wird am Anfang der Woche gemeinsam besprochen. Der Unterricht an dieser Schule beruht auf Bewegung. Die quadratische Grundrissgestaltung beinhaltet einen Büro- oder Gruppenraum, zwei solche Einheiten ergeben ein Klassenzimmer, fasst man diese wiederum zusammen ergibt sich eine Suite mit Faltschichten (vgl. Kurz & Wakefield, 2004, S. 136).

Fig. 25

Fig. 26

Schulhaus Im Birch, Zürich Oerlikon

Fig. 27

Baujahr:	2003-2004
Architekten:	Märkli Architekt
Schüler:	36 Klassen, 3 Kindergärten (780 Schüler)
Grösse:	19853m ² (25m ² /Schüler)

Ein rascher Bevölkerungszuwachs in Zürich-Nord forderte einen sehr grossen Schulhauskomplex. Es ist ein Schulhaus entstanden mit ca. 40 Klassenzimmern, welche laut Kurz: »gruppieren sich die Klassenzimmer zu Clustern zusammen, die innerhalb der grossen Schule überschaubare Einheiten bilden. Um die traditionelle »Schulstube« zu öffnen, teilen sich

jeweils drei oder vier Klassen eine nach aussen abgeschlossene, nach innen aber sehr offene Raumgruppe: Glas- und Glasbausteine dienen mehr dazu, die Klassenräume zu verbinden, als sie zu trennen, der zentrale Arbeitsbereich im Zentrum des Clusters erlaubt klassenübergreifende Gruppen- und Projektarbeiten» (vgl. Kurz & Wakefield, 2004, S. 92).

Fig. 28

Fig. 29

Primarschule, Oetwil am See Wettbewerb 1. Preis, nicht ausgeführt

Fig. 30

Wettbewerb:	2003
Architekten:	Enzmann und Fischer
Schüler:	22 Klassen (440S)
Grösse:	9723m ² (22m ² /Schüler)
Besonderes:	optimale feuerpolizeiliche Erfüllung der Fluchtweg-situation für den "Jahrgangsraum"

In einem offenen Projektwettbewerb verlangte das Raumprogramm zwei Gruppenräume für je zwei Klassenzimmer. Enzmann Fischer haben diese Vorgaben ausgebaut und einen so genannten "Jahrgangsraum" entwickelt.

Mit einer Schiebewand kann der Jahrgangsraum getrennt oder direkt von den vier angrenzenden Klassenzimmern erschlossen werden. Damit der Fluchtweg aus allen Zimmern gewährleistet ist, haben alle Räume einen direkten Zugang zu einem der beiden Treppenhäuser, dies fordert die Feuerwehr. Fischer Enzmann sehen viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in diesem Jahrgangsraum: Miniaula, Ausstellungsraum, Pausenraum usw.

Fig. 31

Fig. 32

Schulhaus Leutschenbach, Zürich

Fig. 33

Baujahr:	2005-2007
Architekten:	Christian Kerez
Schüler:	22 Klassen (440 Schüler)
Grösse:	9723m ² (22m ² /Schüler)
Besonderes:	komplexes Stahl-Tragwerk, transluzente Schulzimmerwände, die Licht ins Gebäudeinnere lassen, grosszügiges Treppenhaus, mit doppelläufiger Treppen.

Zuoberst thront die Doppelturnhalle, zuunterst sind Mensa und Hort untergebracht, in den Geschossen dazwischen befinden sich auf drei Geschossen die Klassenzimmer. Aussen verbindet der umlaufende Fluchtbalkon alle Zimmer miteinander. Im Gebäude befindet sich eine gegenläufige, breite Treppe als Begegnungszone. Der anschliessende Raum vor und hinter der Treppe dient den einzelnen Klassen als Garderobe, ist aber auch als erweitertes Klassenzimmer zu benutzen.

Fig. 34

Fig. 35

V. Schulhäuser planen und realisieren

1. Planungsprozesse und ihre Phasen

Fig. 36

Zu Beginn der ersten Phase wird eine Bedarfsermittlung durchgeführt. Die pädagogisch, planerischen, technischen und finanziellen Bedürfnisse und Möglichkeiten müssen rechtzeitig festgelegt werden. Montag Stiftung: «Auf Basis der pädagogischen Zielvorstellung sollte ein räumliches Organisationsmodell entwickelt und ein Flächenbedarf formuliert werden. ... Nach dem Abgleich von Ausgangslagen und Bedarf können erste Alternative räumliche Entwicklungsmodelle (Nutzungsszenarien, Grundrisszuordnungen, Atmosphäre etc.) hilfreich sein, um Schwerpunktsetzungen und Entscheidungsfindungen im Dialog von Laien und Fachleuten zu ermöglichen. Dieses gilt es im Weiteren dann zu einer konsistenten Lösung zu verdichten» (2011, S. 149 ff.). Montag Stiftung nennen diese erste wichtige Phase Null, messen ihr eine grosse Wichtigkeit bei, weil hier wichtige Weichen für den weiteren Verlauf gelegt werden.

In der Entwurfphase wird der architektonische Entwurf ausgearbeitet. Dies geschieht oft mittels eines Architekturwettbewerbs. Dies erlaubt die Auswahl aus verschiedenen Varianten. «Eine Jury entscheidet nach definierten Kriterien über die PreisträgerInnen und empfiehlt der Politik die Umsetzung eines Konzepts» (ebd. S. 150).

Zur Qualitätssicherung dient laut Montag Stiftung eine Gruppe mit Steuerungsfunktion. «Die Schulleitung ist in ihr genauso vertreten wie das Kollegium und die unterschiedlichen Fachbereiche. Eine punktuelle oder kontinuierliche Einbindung der SchülerInnen und Eltern ist anzustreben. ... Für eine effektive interdisziplinäre Zusammenarbeit sorgen sogenannte "Fachteams": externe SchulentwicklungsberaterInnen aus den Bereichen Pädagogik und Architektur, die während des gesamten Prozesses die Verschränkung der Fachdisziplin professionell steuern und moderieren» (ebd. S. 152).

Prioritäten und Zielorientierung

Die Komplexität der Zusammenhänge in einem Schulbauprozess ist hoch. Umso wichtiger ist es für alle Beteiligten, sich gemeinsam über Prioritäten, Zuständigkeiten und die Reihenfolge der Bearbeitung zu verständigen. Aus diesem Grund hat die Montag Stiftung Leitfragen zusammengestellt, die die Ausgangssituation für die gemeinsame Planung klären sollen (vgl. ebd., S.185).

- Gibt es ein handlungsfähiges interdisziplinäres Team, welches einen »runden Tisch«, an dem alle relevanten Gruppen vertreten sind? Bei wem liegt die Steuerung und Koordinierung dieses Teams?
- Gibt es einen Meilenstein-Plan für die Phase Null?
- Liegt ein Schulprogramm vor, das die Schnittstellen zwischen Pädagogik und Architektur ausreichend deutlich präzisiert? Notwendig sind insbesondere Aussagen der Schule über:
 - Lernformen (Verhältnis schüleraktiv/selbstständiger Lernform)
 - Fachbereichsprofile (Stellenwert von Fachräumen / multifunktionalen Räumen)
 - Sozial-/Aktionsformen des Lernens
 - Teambildung im Kollegium (Einzelklassenorganisation/ Jahrgangsteambildung/ Fachbereichsprinzip)
 - Struktur des Ganztags (Separationsmodell oder Integrationsmodell)
 - Neue und alte Medien
 - Inklusionskonzept
 - Ästhetische Bildung (u.a. Schwerpunktbildung)
 - Gesundheitserziehung (u.a. Bewegte Schule, Freiraumkonzept, Mensakonzept)
 - Demokratische Schule
 - Nachhaltige Schule
 - Öffnung der Schule / Schule und Stadtteil
- Gibt es Informationsbedarf über zukunftsfähige Modellprojekte der Schulentwicklung? Haben dazu Expertengespräche / Besuche von beispielhaften Modellprojekten stattgefunden?
- Mit welcher Schülerzahlentwicklung ist in absehbarer Zeit zu rechnen? Wie verteilen sich die Schülerströme auf die verschiedenen Schulen/Schulformen im Einzugsgebiet? Welche?
- Wie soll der Arbeitsprozess in der kommunalen Lenkungsgruppe organisiert werden: Protokoll, Dokumentation, wechselseitige Information, Follow-up-Kontrolle etc.?

Planung und Beteiligte

Seit 50 Jahren beklagen sich Architekten wie Pädagogen über den misslichen Zustand im Schulhausbau. In einem Punkt sind sich alle einig, wir müssen uns entfernen von stereotypischen Lösungen, hin zu individuellen Schulgebäuden angepasst auf die pädagogische Profilierung. Basierend auf einer Bedarfsanalyse in räumlicher und didaktischer Hinsicht. Immer unter Berücksichtigung der gegebenen Richtlinien. Laut Montag Stiftung muss das Ziel sein: »... derartige Grundsätze als einen belastbaren und anerkannten Rahmen zu definieren, der gleichzeitig Möglichkeiten der individuellen Interpretation und Schwerpunkte öffnet« (ebd., S. 138).

2. Zusammengefasste Interviews

Befragung Architekten/Schulbauplaner

Für die Interviews habe ich mich bewusst für Architekten entschieden, die im Kanton Zürich geplant und gebaut, also nach dem hiesigen Volksschulgesetz bauen müssen, was bedeutet, dass es keine Standortvorteile gibt.

Alle Büros sind in Zürich zu Hause. Es sind alles renommierte Büros, die Objekte gebaut haben über die in der Fachwelt der Architektur wie auch Pädagogik heftig diskutiert wurde.

Befragt habe ich die Architekten nach einem Leitfadeninterview. (Weitere Ausführungen dazu, siehe Kapitel II.4. Forschungsmethode). Einige Büros haben zusätzlich gute planerische Unterlagen mitgeliefert. Die ausführlichen Interviews befinden sich alle im Anhang. Auf den folgenden Seiten werden die Interviews zusammengefasst, um einen Eindruck zu erhalten. Der erste Abschnitt ist jeweils eine Beschreibung des Interviews, anschliessend folgt eine kurze Stellungnahme meinerseits.

Die aufgezeichneten Interviews wurden in der Muttersprache des jeweiligen Gesprächspartners gehalten. Durch die gewohnte Sprache wird das Erzählte präziser und authentischer umschrieben.

Die Transkribierungen aber wurden in Schriftsprache niedergeschrieben, wobei versucht wurde, die Aussagen beizubehalten.

Wie im Kapitel Forschung erwähnt, habe ich zuerst ein Pre-Interview mit dem Architekturbüro ernst niklaus fausch durchgeführt. Um allfällige Stolpersteine zu erkennen und zu optimieren.

Schulbauberater Urs Maurer, Zürich

Urs Maurer ist studierter Turnlehrer und Architekt und kennt beide Fachrichtungen aus seiner persönlichen Arbeit.

Für mich ist die Begleitung eines Schulbauprojekts eine spannende Aufgabe und grosse Herausforderung. Vor allem die Moderation der Prozesse für die Akteure, denn die Architekten haben eine andere Sprache, und die Pädagogen haben einen völlig anderen Blickwinkel, und die Behörden denken nochmals völlig anders. Die grösste Herausforderung besteht darin, die Beteiligten dort abzuholen, wo sie stehen, sie nicht zu überfahren und in den Prozess miteinzubeziehen, dass es am Schluss das Projekt aller ist und ich mich zurückziehen kann.

Die Frage nach Wettbewerb ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin natürlich für den Wettbewerb, aber nur unter gewissen Bedingungen. Ich wähle die Jury sorgfältig aus und verpflichte keine Stars. Aus diesem Grund habe ich ein mehrstufiges Verfahren entwickelt.

Mehrstufiges Wettbewerbs-Verfahren:

In Ahnlehnung an SIA, unter Berücksichtigung der Submissionsgesetze nach GATT/WTO

1. Gutes Programm mit »Betriebskonzept«, welches von den Nutzern unterstützt wird
2. Räumlich-architektonische Leitsätze, welche partizipativ erarbeitet wurden
3. Anonyme, öffentlich ausgeschriebene Konzept- und Ideen-Präqualifikation (Umsetzung von Ideen, Konzept-Entwürfe)
4. 1. Entscheidung durch Jury, Auswahl der Konzepte – Öffnung der Couverts
5. Zwischenkritik
6. Weiterbearbeitung, Ausarbeitung der Projekte
7. Gründliche interdisziplinäre und transparente Vorprüfung
8. 2. Entscheidung durch Jury für Siegerprojekt und Rangierung/Verteilung der Preissumme (relativ hohe Sockelbeträge > 50% der Preissumme)
9. Öffentliche Ausstellung aller Wettbewerbsbeiträge (inkl. Konzepte)

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Schülerinnen in die Planungsphase miteinbezogen werden. Sitzen die Kinder mit am Tisch, verhalten sich die Erwachsenen anders und ihnen ist eher bewusst für wen sie bauen. Weiter ist es unerlässlich, dass die Hauswartung von Beginn an einbezogen wird. Dies auch als Wertschätzung und Ernstnehmen dieser Funktion. Sie sind nachher für den Unterhalt zuständig und halten das Gebäude in Schwung. Die Schulleitung muss immer dabei sein, sie trägt eine grosse Verantwortung für die Schule von Morgen. Bei der Lehrervertretung habe ich wenn möglich am liebsten einen Mann und eine Frau. Diese müssen aber zwin-

gend, dies hat meine Erfahrung gezeigt, für ihren Einsatz entlohnt werden. Es braucht Zeit und Energie ein pädagogisches Konzept in Räumen zu denken, diesen Aufwand erbringen die Lehrpersonen eher, wenn sie dafür Wertschätzung erfahren und nicht ihre Freizeit opfern müssen. Es braucht die Pädagogen von Beginn an, es ist wie ein Lernprozess zu verstehen, nicht erst bei der Plattenwahl, dann ist es zu spät. Falls es in einer Gemeinde einen kultivierten Elternrat hat, macht es Sinn, wenn auch von da ein Vertreter dabei ist. Unerlässlich ist die Schulpflege oder ein Schulpflege-Ausschuss, meistens der Präsident und der Liegenschaftenverwalter. Es wäre von Vorteil, wenn alle Beteiligten sich in einer Weiterbildung mit dem Thema Schulbau, also nicht erst im Ernstfall, auseinander setzen können.

Persönliche Gedanken

Alle Ausbildungen und Erfahrungen in einem Berufsumfeld zu vereinen, schafft Synergien die zu neuen Lösungen führen. Leider ist der Schulhausbau sehr komplex und von vielen äusseren Gegebenheiten anhängig. Häufig verhindern Richtlinien, rechtliche Grundlagen, Ressourceneinsparungen, persönliche oder parteipolitische Überlegungen und Absichten eine optimale Lösung.

Ein Vermittler zwischen den Parteien kann helfen das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und den Prozess von Beginn an zu begleiten. Eine Person, die beide Seiten (Pädagogik, Architektur) kennt, ist für diese Aufgabe sicher gut geeignet.

Der Schulhausbau ist eine sehr anspruchsvolle Disziplin und deshalb macht es sicher Sinn in die Weiterbildung der Lehrpersonen, Behörden, Architekten zu investieren.

Architekt Detlef Horisberger, Horisberger Wagen Architekten, Zürich (vormals Gafner & Horisberger)

Die Schulanlage ist eine öffentliche Anlage, welche sehr viel auch immer mit dem Ort zu tun hat. Es hat nicht nur für die Schule eine Bedeutung, sondern auch für die Gemeinde.

Zurzeit verändert sich die Schule enorm. Die Schule wird neu gedacht. Wie zum Beispiel in unserem Projekt in Volketswil. Dort wurde zuerst überlegt, wie wollen wir in der Zukunft Schule geben, wie wollen wir alle integrieren? Auf diesen Angaben wurde dann das passende Schulgebäude geplant. Beim Beispiel Volketswil, da hat sich eine Gruppe bereits 2-3 Jahre vor dem Wettbewerb zusammengesetzt und ein Thesenpapier ausgearbeitet, funktionierende Beispiele angeschaut und darauf abgestützt ein Wettbewerbsprogramm verfasst. Treibende Kraft in diesem ganzen Prozess war der damalige Schulpräsident Thomas Odinga. Vieles kann man ihm verdanken, er hat sehr viel geleistet. Er hat sich über Richtlinien hinweggesetzt, auf Submissionen verzichtet, er wollte die Schule weiterbringen.

In der Ausführungsphase wurden die Gremien gesplittet. Es gab eine Baukommission mit Schulleitung, Liegenschaftsverwalter, Schulpräsident, Architekt und Bauleitung. Das zweite Gremium war der pädagogische Ausschuss mit Schulleitung, Lehrpersonenvertreter aller Stufen und Architekt. Diese Teilung ist einmalig in der Schweiz und wird in der Stadt Zürich stark unterbunden. In dieser Zusammensetzung muss manchmal etwas mehr Zeit aufgewendet werden, um etwas zu erklären. Meist liegen die Verständnisprobleme beim nicht vorhandenen räumlichen Vorstellungsvermögen. Da können Modelle oder Visualisierungen helfen, doch manchmal fällt die Übersetzung schwer und es wird nur genickt.

In der Höh war für uns ein Glücksfall in jeder Hinsicht. Es ist ein neues Schulhaus entstanden, welches mit neuem Personal besetzt wurde. Dieses wurde gezielt für diese Art des integrativen Unterrichts gesucht und angestellt. In den meisten anderen Bauten erweitern wir Anlagen, bauen um, da gibt es fixe Strukturen und die Lehrerteams sind bereits angestellt. Diese sind manchmal gefangen in ihren Strukturen und verharren an dem, was sie seit 30 Jahren machen. Wir versuchen immer wenigstens neue Elemente einzubringen, dass es wenigstens später möglich ist den Raum anders zu brauchen.

Persönliche Gedanken

Das Projekt In der Höh ist in vielerlei Hinsicht einzigartig in der Schweiz. Zuerst ein pädagogisches Konzept zu erstellen und darauf basierend ein Wett-

bewerbsprogramm inklusive Thesenpapier und Raumprogramm zu erstellen, überzeugt. Die Lehrpersonen können sich für diese Schule mit diesem pädagogischen Konzept bewerben. Wieso wird nicht häufiger in dieser Reihenfolge ein neues Schulgebäude entwickelt?

Mit diesem Projekt in Volketswil ist das Büro von Detlef gewachsen und auch bekannt geworden. Noch heute organisiert er Führungen durch seine Anlage und erläutert den Besuchern seine Überlegungen. In der Diskussion scheint er nicht nur als Architekt, sondern auch als pädagogischer Fachmann.

Architekt René Müller, Enzmann Fischer, Zürich

Die Herausforderung ein Schulhaus zu bauen besteht im Widerspruch. Die Schule ist ein öffentliches Gebäude und muss städtebaulich auch so wahrgenommen werden. Gleichzeitig muss es von der Stadt abgetrennt sein, damit die Kinder geschützt sind und sich wohl fühlen. In der Stadt Zürich werden grosse Schulanlagen für 400 SchülerInnen realisiert, das bedeutet, eine unterschiedliche Nutzergruppe, die man in einem Gebäude vereinen will, die aber unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse haben.

Als Grundlage eines Wettbewerbs, was beim Schulhausbau meistens der Fall ist, dient die SIA 412. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass immer ein Fachjuror mehr dabei ist, als ein Sachjuror. Weiter helfen Experten mit beratender Funktion ohne Stimmrecht, wie zum Beispiel die Feuerpolizei. Ein Schulbauberater wie zum Beispiel Urs Maurer kann einen solchen Prozess unterstützen und alle Beteiligten zum Weiterentwickeln bringen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine konstruktive Kritik, die Diskussion auf einer abstrakten Ebene, wie Schule heute und morgen funktioniert, wenn die Finger auf die wunden Punkte gelegt werden, enorm hilft.

Wir haben Architektur studiert, wir erstellen ein Produkt und es ist unsere Aufgabe Übersetzungsarbeit zu leisten. Wenn die Lehrer uns nicht verstehen, haben wir etwas falsch gemacht. Um mir ein neues Vokabular anzueignen, habe ich das Schulhaus Nordstrasse besucht, als ein Vorzeige-Beispiel wie Integration funktionieren kann. Mich interessieren jahrgangsgemischtes Lernen, Clusterlösungen, Lernumgebungen, 3-Räume-Modell à la Nordstrasse. Reine Korridor-Schulen sind nicht mehr zeitgemäss, es geht zu viel Nutzfläche verloren. Wird die Korridorfläche genutzt, muss der Brandschutz mit seinen Fluchtwegen gut durchdacht werden.

Beim Schulhausbau kann man eine Vision umsetzen, man ist wirklich gefordert. Das finde ich so spannend an der Schulhausarchitektur.

Persönliche Gedanken

Genau dieses Feuer und Herzblut spürt man förmlich, wenn man sich mit René unterhält. Im Gespräch hatte ich häufig das Gefühl, dass die Architektur einen Schritt weiter ist als die Pädagogik. Wer wagt neue Modelle, wer gibt die Inputs? Gemeinsam sind wir zum Schluss gekommen, dass es mehrere hundert Wettbewerbseingaben mit integrativem Ansatz braucht, damit sich die Politik für diese entscheidet.

Architekt Jakob Frischknecht, Märkli Architekt, Zürich

Geprägt haben uns beim Projekt Im Birch sicher die Modellschule von Hufnagl in Wörgl aus dem Jahren 1969/1973, welche immer noch sehr gut funktioniert und überzeugt. In den Jahren 1998/2003 durften wir für diese Schule eine Erweiterung und eine Generalsanierung durchführen. Die Raum- und Materialqualität des Altbaus wurden bewahrt, ohne nur zu Rekonstruieren. Das Weiterbauen im Geiste der Entstehungszeit gelang hier mit heutigen Mitteln vorbildlich.

Die Schulanlage Im Birch ist zu einer Zeit realisiert worden in der sich die Schule in einer Phase des Umbruchs befand. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass im Trakt B (Oberstufe) die Clusterlösung, welche damals sehr neu war, gewählt wurde. Für den Trakt A (Unter-, Mittelstufe) fehlte den Verantwortlichen von Seiten des Bauherrenvertreters der Stadt der Mut auch diese Lösung umzusetzen. Wir wurden häufig falsch verstanden, es war nicht unsere Entscheidung zwei unterschiedliche Lösungen zu entwickeln, die Zeit war einfach noch nicht reif für diesen Schritt. Wir haben auch betreffend Feuerpolizei nichts versäumt, wir haben alles den Vorgaben entsprechend umgesetzt. Heute würden wir vielleicht auch im Trakt A für ein Raumkonzept mit einer Clusterlösung einstehen und dafür kämpfen. Weiter bin ich ein vehementer Verfechter von Minergie und Minergie Eco (Anm.: Minergie® ist ein Qualitätslabel für neue und modernisierte Gebäude. www.minergie.ch) Vor allem im Schulhausbau fühlen sich die Kinder wie in einem Aquarium. Ich bin froh, dass wir beim Im Birch erreicht haben, dass sich die Fenster minimal öffnen lassen.

Je klarer das Bild der Schule von Morgen abgegeben wird, desto passgenauer kann das Produkt entwickelt werden. Dies war beim Projekt Im Birch eher vage. Alle Beteiligten sollte eine Stimme erhalten, trotzdem sollten nur wenige an den Sitzungen teilnehmen. Alle Vertreter müssen vorgängig abklären, was ihre Gruppe für Bedürfnisse hat. Der Präsident ist die entscheidende Person in diesen Gremien. Leitet diese Person geschickt und behält den Überblick, funktioniert es. Bei allen Diskussionen sollten alle immer vor Augen haben, für wen die Schulanlage gebaut wird: KINDER.

Persönliche Gedanken

Jede Zeit hat seine Architektur. Wer macht die Inputs, dass Neues entsteht? Umbruchphasen sind Chancen noch nie Dagewesenes zu realisieren. Das Projekt im Birch ist in der Schulhausarchitektur ein wichtiger Meilenstein. Schöne Geste und fast wie eine Einladung zu verstehen: Die zurückhaltende Material- und Farbwahl war ein bewusster Entscheid, damit die Benutzer ihren Raum nach ihren Vorstellungen mit Farben und Bildern nach ihrem Geschmack einrichten konnten.

Architekt Christian Kerez, Zürich

Dieses Büro mit dem Projekt Leutschenbach (im Kapitel 4.2 beschrieben) fehlt leider in dieser Sammlung. Christian Kerez hat sich auch nach mehreren Anfragen bis heute nicht gemeldet.

3. Baukommission

Schulhausbauten verlangen eine gute Steuerung und Koordinierung, weil viele verschiedene Parteien in den Prozess miteinbezogen sind. Die Sitzungsgefäße haben oft unterschiedliche Bezeichnungen sowie Aufgaben und Beteiligungen. (siehe auch Interviews) Montag Stiftung: «In einem dialogischen Planungsprozesses zwischen Pädagogik und Architektur, zwischen Schule, Verwaltung und Politik... können Nutzungsbedarfe und –potenziale definiert» und gezielt umgesetzt werden (2011, S. 146).

Aus folgenden Gremien sind Vertreter im Ausschuss.

Fig. 37

Zur Vereinfachung wird in vorliegender Arbeit von Baukommission gesprochen. Aufgrund der Interviews wird ersichtlich, dass bewusst entschieden werden muss, wer an den Sitzungen teilnimmt und somit ein Mitspracherecht erhält. Ebenso bewusst wird dadurch auf einen Teil von Meinungen, aus welchen Überlegungen auch immer, verzichtet. Sie werden durch diesen Entscheid nicht aktiv in den Planungsprozess einbezogen. Die Leitung oder der Kern des Ausschusses sollte gezielt überlegen, welche Personen an welchen Sitzungen dabei sind.

Auf den nächstfolgenden Seiten werden Leitgedanken und Zitate aus den Interviews folgendermassen gekennzeichnet: (UM|S72|Z39 ff.) > Urs Maurer (UM) Seite 72, Zeile 39 und folgende

Kommission oder auch Ausschuss genannt, eine Gruppe von Personen mit bestimmten Qualifikationen oder Befugnissen, der ein Auftrag erteilt wird (vgl. Wikipedia, Internet).

«Die Baukommission beginnt ihre Arbeit mit der Vorprojektphase und endet mit der Übergabe des Gebäudes. Die Ziele und Meilensteine werden vor Start der einzelnen Planungsphasen definiert und in regelmässigen Sitzungen besprochen und beschlossen. Jedes Mitglied der Baukommission ist dafür verantwortlich, die Anliegen der vertretenen Beteiligten einzuholen und über die Fortschritte und Beschlüsse des Bauprojekts zu informieren» (René Betschart aus Interview RM|S84|Z16 ff.).

Zusammenfassende Liste mit möglichen Baukommissionsmitgliedern:

Bauherr / Politik:

- Vertreter von Gemeinde / Stadt / Kanton (Bauherr / Geldgeber)
- Schulpflege
- Bauherrenvertretung / Bauherrentreuhänder
- Vertreter Liegenschaftsverwaltung
(UM|S72|Z39 ff.)
- Schulbauberater: als Übersetzer, Vermittler
(RM|S83|Z43 ff.; UM|S69|Z1 ff.; RM|S85|Z24 ff.)

Endnutzer:

- Schulleitung
- Lehrpersonen-Vertretung (wenn möglich männlich und weiblich)
(UM|S73|Z41 ff.; DH|S77|Z21 ff.; JF|S87|Z35 ff.)
- Sonderpädagogen-Vertretung
- Elternrat-Vertretung
(UM|S72|Z30 ff.)
- Schulverwaltung
(UM|S72|Z39 ff.)
- Schüler-Vertretung (wenn möglich männlich und weiblich)
(UM|S71|Z34 ff.; UM|S73|Z30 ff.; DH|S77|Z9 ff.; DH|S77|Z22 ff.; JF|S87|Z8 ff.)
- Hauswartung

Planung / Ausführung:

- Architekten
(DH|S77|Z27 ff.)
- Planer / Fachingenieure / Spezialisten (Haustechnik, Bauphysik, Akustiker usw.)
(DH|S77|Z27 ff.)
- Bauleitung

4. Gelingenheitsbedingungen

Kernaussagen aus den Interviews

Wettbewerb

- Mehrstufiges Verfahren bei Wettbewerben
(UM|S69|Z13 ff.; UM|S45)
- Die Auswahl der Jury ist zentral, Sorgfältige Auswahl (Siehe SIA Norm 412)
(RM|S84|Z2 ff.; JF|S87|Z15 ff.)
- Immer ein Fachjuror mehr als ein Sachjuror (zum Beispiel 4 von der Schulseite zu 5 von der Architektenseiten
(RM|S84|Z2 ff.)
- Keine Stars, sondern Leute, denen die Zukunft der Schule wichtig ist (die beschäftigen sich einen Tag mit diesen Projekten und sind nachher wieder weg)
(UM|S71|Z14 ff.)
- Ohne Stimmrecht, mit beratender Funktion: Feuerpolizei, Lärmschutz usw.
(RM|S84|Z2 ff.)

Politik

- Politische Weitsicht
(UM|S68|Z25 ff.; DH|S78|Z22 ff.)
- Vorausschauend planen, wie verändert sich die Bevölkerung in den kommenden Jahren, keine ad hoc Planungen, im Sinne der Kinder denken und keine parteipolitischen Ziele verfolgen
(DH|S78|Z31 ff.; DH|S71|Z37 ff.)
- Gut, fundierte Bestandaufnahmen tätigen, Instrument: z.B. Stratus (Basler&Hofmann)
(UM|S68|Z21 ff.)
- Liegenschaftsverwalter früh miteinbeziehen
(UM|S72|Z39 ff.)

Kommissionen

- Zwei Gremien:
 - Eigentliche Baukommission (Schulleiter, Liegenschaftsverwalter, Schulpräsident, Architekt, Bauleitung)
 - Pädagogischer Ausschuss (Schulleiter, Lehrpersonenverteter aller Stufen, Architekt)
(DH|S77|Z37 ff.)
- SchülerInnen-Vertretung in Baukommission; Sie sind die Endnutzer, wenn sie anwesend sind, vergisst niemand für wen gebaut wird.
(UM|S71|Z34 ff.; UM|S73|Z30 ff.; DH|S77|Z9 ff.; JF|S87|Z8 ff.)

- Gute, klare, sachliche, zielorientierte Führung (treibende Kraft), die den Prozess von Beginn bis zum Schluss steuert.
(DH|S78|Z3 ff.; JF|S87|Z43 ff.)
- Verantwortlichkeiten klären
- Entgeltung Lehrpersonen für Sitzungspräsenz. Dies ist eine wichtige verantwortungsvolle Aufgabe, dies muss auch honoriert werden, Wertschätzung, z.B. Sitzungsgeld, Pensumsreduktion (Lohn bleibt)
(UM|S72|Z8 ff.)

Mittel, Unterstützung

- Genaues Pädagogisches Konzept (Ausrichtung) Wie sieht unsere Schule von morgen aus? (erstellt durch die Schule/Schulleitung nicht durch Politiker, die die Schule von früher kennen)
(DH|S76|Z18 ff.)
- Schulbauberater als Bindeglied
(RM|S83|Z43 ff.)
- Kommunikation, Übersetzungsarbeit leisten
(UM|S69|Z1 ff.; RM|S84|Z27 ff.)
- Leitsätze entwickeln
(UM|S67|Z40 ff.)
- Thesenpapier erstellen
(DH|S77|Z31 ff.; DH|S81|Z8 ff.)
- Kurzes, einfaches, klares Raumprogramm
(DH|S80|Z44 ff.)
- Exkursionen, Besichtigungen Referenzobjekte
Gute Beispiele unter die Lupe nehmen (päd. Konzept, Raumprogramm, Architektur)
(UM|S74|Z39 ff.; DH|S77|Z33 ff.; RM|S84|Z28, Z40 ff.; RM|S85|Z18 ff.; JF|S89|Z45 ff.)
- Modell/Modelle bauen, Fotos, Visualisierungen mit Übersetzungen
(DH|S79|Z7 ff.)
- Weiterbildung Lehrpersonen (zum Beispiel räumliches Vorstellungsvermögen) ev. schon in der Lehrerausbildung, Weiterbildung, ev. CAS/MAS
(UM|S74|Z9 ff.; RM|S86|Z1 ff.)
- Sich über Richtlinien hinweg setzen, wenn es Umstände verlangen
(UM|S74|Z45 ff.; DH|S79|Z15 ff.)
- Mut für sein Projekt einzustehen

Produkt

- Keine starren Grundrissformen, Flexibilität mit Cluster, Mobiliar auf Rollen, ...
(DH|S79|Z21 ff.; DH|S79|Z45 ff.; DH|S80|Z24 ff.; RM|S83|Z2 ff.; RM|S84|Z3 ff.)

VI. EVALUATION

1. Kritische Reflexion

Um ein vertieftes Basiswissen zu erlangen habe ich vor dem eigentlichen Beginn viel Fachliteratur aus beiden Themenschwerpunkten gelesen. Mit der Wahl der Literatur wird eine erste Richtung eingeschlagen, welche bei mir für die gesamte Arbeit wegweisend war, weil ich schon früh auf den Schulbauberater Urs Maurer gestossen bin.

Die Triangulation mit Bild, Plan und Text haben mir geholfen, die Schulanlagen mit verschiedenen Augen zu sehen. Ich erhoffe mir, dass sie auch dem Leser dient die nötigen Informationen aus den unterschiedlichen Informationsquellen zu generieren. Der Verfasser trifft immer eine Selektion in dem er sich für eine Auswahl an Material entscheidet und dadurch dem Leser andere Bilder vorenthält. Aus diesem Grund habe ich mich bei allen Objekten für einen Grundriss der Klassenzimmer und für eine Aussenaufnahme entschieden, bei den neueren Beispielen kam zusätzlich eine Innenaufnahme dazu.

Die theoretischen Grundlagen haben mir geholfen, mir in neuen Gebieten neues Wissen und Vokabular anzueignen. Ohne diese Vorkenntnisse wäre die Interviewdurchführung schwierig gewesen.

Die Interviews waren der Schlüssel zu den Informationen aus der Praxis. Die Leute live zu erleben, ihnen gegenüber zu sitzen und ihnen zuzuhören, mit ihnen Pläne zu studieren, war sehr informativ und lehrreich. Erst diese Begegnungen haben mir gezeigt, wie der Architekt mit Schulraum umgeht, und welche Überlegungen hinter einem, auf den ersten Blick, völlig simplen Projekt stehen.

Mit den Transkribierungen habe ich erst begonnen, als ich alle Interviews geführt hatte. Dies war im Rückblick gesehen, die richtige Entscheidung. So war ich an jedem Gespräch neutral und hatte nicht ein bereits geführtes Interview im Kopf. Mit einigen Wochen Abstand, habe ich alle Interviews aufs Papier gebracht und erstaunlich viele neue Details herausgehört. Erst durch das mehrmalige Hören kamen diese Finessen zum Vorschein. Alle Interviews zusammen ergaben dann ein komplexes Bild. Mehrmals haben die Architekten Projekte erwähnt von anderen Interviewpartnern, dadurch wurde es ermöglicht, die Gebäude aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die Transkribierungen waren für mich eine Art Aufziehen von Perlen, die alle zusammen erst zu einer Kette werden und wirken.

Am Schluss die gesammelten Daten und Transkribierungen zu einem Gesamtwerk zusammenzutragen, war eine grosse Herausforderung. Wie bringe ich die gemachten Überlegungen aufs Papier, damit auch der Leser eine

Vorstellung von der inklusiven Schulraumentwicklung erhält? Das Resultat ergibt eine Fülle und alles zusammen ergibt ein Bild, wo die Schulhausarchitektur heute steht. Die Entwicklung ist im vollen Gang und hoffen wir, dass sie sich nicht aufhalten lässt. Einerseits bin ich überrascht, welch reichhaltiges Bild über die kurze Zeit zusammen gekommen ist. Andererseits betrachten wir bei einem induktiven Vorgehen, wie in dieser Arbeit angewendet, immer nur eine kleine Anzahl an Einzelfällen und daraus versuchen wir eine allgemein gültige Aussage zu formulieren.

Mein Wissen in diesem Bereich konnte ich durch die Recherche ausbauen und die Thematik interessiert mich immer noch sehr. Gerne würde ich in Zukunft etwas in diesem Bereich zur Inklusion beitragen.

2. Erkenntnisse

Es gibt nicht das Lehrerteam, es gibt nicht das Architekturbüro, es gibt nicht das pädagogische Konzept, es gibt nicht das Schulhaus, es gibt nicht die Lösung. Denn jede Gemeinde, jede Schule, jedes pädagogische Konzept hat andere Ressourcen, Bedürfnisse und Gesetze. Es gibt viele Möglichkeiten, Herangehensweisen und daraus resultierende Varianten.

Ziel sollte es sein in der Diskussion miteinander eine gute Lösung auszuarbeiten und zusammen den eingeschlagenen Weg konsequent verfolgen: Die pädagogischen Vorstellungen zu Raum werden lassen.

Wie die Interviews gut aufzeigen, setzten sich nicht alle Architekten gleichermassen mit der inklusiven Schule auseinander. Welche Rolle, die unterschiedlichen Parteien in der Diskussion einnehmen ist in jeder Baukommission sehr unterschiedlich. Es braucht mindesten eine treibende Kraft, egal von welcher Seite sie kommt, die an die neuen Unterrichtsformen glaubt, sich für diese einsetzt und versucht neue Wege zu beschreiten, damit die gedachten Konzepte auch räumlich umgesetzt werden.

Was braucht es, um im Dialog ein Schulhaus zu planen und zu realisieren, das den pädagogischen und sonderpädagogischen Bedürfnissen, also einer inklusiven Schule, gerecht wird?

Im Kapitel Gelingenheitsbedingungen wird aufgezeigt, was helfen kann, damit das neue Schulgebäude gemeinsam gebaut werden kann. Mit den gemachten Erfahrungen müsste das Wort "im Dialog" ersetzt werden durch "in der Diskussion". Das Wort Dialog könnte zu viel Harmonie suggerieren und diese ist nicht immer vorhanden und auch nicht nötig.

Dies zeigen, die sich minim unterscheidenden Definitionen:

- Eine Diskussion ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Diskutanten, in dem ein bestimmtes Thema untersucht wird, wobei jede Seite ihre Argumente vorträgt.
- Ein Dialog ist eine mündliche oder schriftliche zwischen zwei oder mehreren Personen geführte Rede und Gegenrede.

Die leicht angepasste aber präzisere Fragestellung lautet somit:

Was braucht es, um in der Diskussion ein Schulhaus zu planen und zu realisieren, das den pädagogischen und sonderpädagogischen Bedürfnissen, also einer inklusiven Schule, gerecht wird?

3. Schlussfolgerung und Fazit

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, wie sich der Schulhausbau in den letzten 100 Jahren verändert hat, und was es braucht um an einem Tisch gemeinsam ein neues Schulgebäude zu planen und zu realisieren. Zu diesem Zweck wurde im ersten Teil der geschichtliche Werdegang des Schulhauses aufgezeigt und ebenso ganz neue Objekte unter die Lupe genommen. Anhand einer Triangulation mit Bild, Plan und Text wird versucht ein vielschichtiges Bild der Gebäude aufzuzeigen. Es wird bewusst mit verschiedenen Hilfsmitteln gearbeitet, damit der Leser bzw. Betrachter innere Bilder generieren kann. Wir können die Architekten nur verstehen, wenn wir auch mit ihren Darstellungsmitteln operieren. Das Grundrisslesen bedarf einer räumlichen Vorstellungskraft. Aus diesem Grund sind die Pläne jeweils mit Text unterstützt.

Mit grossem Respekt habe ich mich bei namhaften Zürcher Architekturbüros, die in den letzten Jahren breit diskutierte Schulanlagen geplant oder realisiert hatten, gemeldet. Ich war erstaunt, dass fast alle Interesse an meiner Arbeit signalisierten und mir Red und Antwort standen. Es ist eine riesige Fülle an Informationen, sei dies im Gespräch oder den gelieferten Plänen sowie Visualisierungen, zusammen gekommen. Meine Aufgabe war es nun diese in einer Form zu bringen, dass der Leser dieser Arbeit, die wichtigen Erkenntnisse kompakt und übersichtlich in Erfahrung bringen kann. Meiner Meinung ist ein Produkt entstanden, das vieles aufzeigt und herausschält. Der Dialog jedoch ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir sind in einer Phase des Wandels, wir haben die Möglichkeit Veränderungen einzuleiten und sollten die Chance nutzen. Es wäre wünschenswert, dass in den nächsten Jahren viele neue Objekte entstehen, in denen das pädagogische Konzept und das Lehrerteam eine inklusive Schule leben in Räumen, die dies ermöglichen oder sogar verlangen.

Insofern bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Jahren die Raumkonzepte der neuen Schulhäuser immer inklusiver werden. Bis dies der Normalfall sein wird, braucht es noch viele innovative Wettbewerbsprojekte und unermüdliche Kämpfer. Ich bin überzeugt, dass sich viele Leute mit der Thematik auseinandergesetzt haben und weiterhin auch werden, damit wir in Zukunft keine Korridorschulen und starre Grundrissformen mehr bauen werden. Jede Zeitepoche hat ihre eigenen pädagogischen Konzepte und die daraus resultierenden Schulhäuser, von daher müssen wir den inklusiven Ansatz auch zu Raum werden lassen.

Fazit:

Eine neu gebaute Schulanlage funktioniert besser, je kompatibler die folgenden drei Grundpfeiler sind: Lehrerteam inkl. Schulleitung, pädagogischem Konzept sowie Räumlichkeiten.

VII. Verzeichnisse

1. Bildnachweis

- Fig. 1. Triangulation, vgl. Altrichter & Posch (1998), S. 165
- Fig. 2. Musterpläne für ein einfaches Schulhaus, Tröhler & Hardegger (2008), S. 73
- Fig. 3. Foto Schulanlage Ilgen A, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 102 ff.
- Fig. 4. Grundriss Erdgeschoss Ilgen A, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 102 ff.
- Fig. 5. Grundriss Erdgeschoss Ilgen B, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 102 ff.
- Fig. 6. Foto Schulhaus Rietli, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 80
- Fig. 7. Grundriss Schulhaus Riedtli, Tröhler & Hardegger (2008), S. 80
- Fig. 8. Foto Schulhaus Kappeli, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 147
- Fig. 9. Grundriss Schulhaus Kappeli, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 147
- Fig. 10. Aussenperspektive Wettbewerbsprojekt Freudenberg, Museum für Gestaltung, SWB (Hrsg.) (1992), S. 35
- Fig. 11. Foto Aussen Freudenberg, Museum für Gestaltung, SWB (Hrsg.) (1992), S. 54
- Fig. 12. Foto Innen, Treppenhaus Freudenberg, Museum für Gestaltung, SWB (Hrsg.) (1992), S. 57
- Fig. 13. Grundriss Eingangsgeschoss Freudenberg, Museum für Gestaltung, SWB (Hrsg.) (1992), Umschlag
- Fig. 14. Foto Schulhaus Riedenhalden, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 191
- Fig. 15. Grundriss Riedenhalden, Stadt Zürich, Hochbaudepartement, Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008), S. 191
- Fig. 16. Foto Innenaufnahme, Schulanlage Vogesen, ETHZ, gta (1998), S. 59

- Fig. 17. Grundriss 1.-3. Obergeschoss, Schulanlage Vogesen, Windhöfel Lutz (Hrsg.) (2000), S. 10 ff.
- Fig. 18. Exklusion - Inklusion, Montag Stiftung (2011), S. 204
- Fig. 19. Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2007)
- Fig. 20. Alte Schule – neue Schule, Montag Stiftung (2011), S. 201
- Fig. 21. Klassenzimmer plus, Montag Stiftung (2011), S. 96
- Fig. 22. Rucksackprinzip, Montag Stiftung (2011), S. 96
- Fig. 23. Korridornutzung, Montag Stiftung (2011), S. 98
- Fig. 24. Aussenaufnahme In der Höh, Volketswil, Horisberger Wagen
- Fig. 25. Grundriss Erdgeschoss, In der Höh, Volketswil, Horisberger Wagen
- Fig. 26. Innenaufnahme Klassenzimmer, In der Höh, Volketswil, Horisberger Wagen
- Fig. 27. Aussenaufnahme Im Birch, Zürich Oerlikon, Märkli Architekt
- Fig. 28. Grundriss Primarschule/Zuschauertribüne, 2. OG, Im Birch, Zürich Oerlikon, Märkli Architekt
- Fig. 29. Innenaufnahme Im Birch, Zürich Oerlikon, Märkli Architekt
- Fig. 30. Modellfoto Primarschule Oetwil, Enzmann Fischer
- Fig. 31. Grundriss 1. OG, Primarschule Oetwil, Enzmann Fischer
- Fig. 32. Innenraum Innenhof, Primarschule Oetwil, Enzmann Fischer
- Fig. 33. Aussenaufnahme Leutschenbach, Zürich, bgs architekten ag, Rapperswil
- Fig. 34. Grundriss Leutschenbach, Zürich, Baudokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz, steeldoc 03/09, S.6
- Fig. 35. Innenaufnahme Leutschenbach, Zürich, Baudokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz, steeldoc 03/09, S.8
- Fig. 36. Planungsprozesse, vlg. Montag Stiftung (2011), S. 236/237
- Fig. 37. Akteure Schulbau, Montag Stiftung (2011), S. 141

Der Grossteil der verwendeten Grundrisse, Fotos, Skizzen wurde grosszügigerweise von den jeweiligen Architekturbüros zur Verfügung gestellt. Bei älteren Bauten wurde auf zeitgenössische Publikationen zurückgegriffen.

2. Literaturliste

Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (1998) *Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Beller, S., (2008) *Empirisch forschen lernen*. Bern Huber Verlag
- Bogner, A., Littig, B. & Menz W. (2009) *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder*. Wiesbaden: VS Verlag
- Bohnsack, R., Marotzki, W., Meuser, M. (2011). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung*. Opladen & Farmington Hill: Budrich-Verlag
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz R. (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Dehn, C., (2008) *Raum + Lernen – Raum + Leistung*. Hannover: Expresum
- Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und gta (1998) *Satdtansichten, Diener & Diener*. Zürich: gta
- Feuser G. (2005) *Behinderten Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Flick, U. (1995) *Handbuch qualitativer Sozialforschung*, Weinheim: Beltz
- Flick, U. (2008) *Triangulation. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag
- Gaus-Hegener, E., Hellmüller, A., Wagner, E. & Weber-Ebnet J, (2009). *Raum erfahren – Raum gestalten*, Zürich: Pestalozzianum
- Hinz, A. (2000). *Vom halbvollen und halbleeren Glas der Integration - Gemeinsame Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland*, in: Maren, H. und Ginnold, A. (Hrsg.) (2000), *Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa*. Berlin: Luchterhand
- Isler, R. & Doerig, U. (2011) *Schulhausarchitektur – pädagogische Antworten auf gesellschaftlichen Wandel*.
- Kurz, D. & Wakefield, A. (2004). *Schulhausbau. Der Stand der Dinge*. Basel: Birkhäuser.
- Liesen, C. (2004) *Was unterscheidet Inklusion von Integration?* in Kummer, A. & Walther - Müller, P. (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* Luzern: SZH edition'
- Mayring, P. (1999) *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz
- Montag Stiftung, Urbane Räume (Hrsg.). (2011). *Schulen planen und bauen. Grundlagen und Prozesse*. Seelze: Friedrich Verlag.
- Museum für Gestaltung, Schweizerischer Werkbund (SWB), (1992) *Freudenberg – Der Architekt Jacques Schader und die Kantonsschule in Zürich-Enge*. Zürich: MfGZ, SWB
- Rambow, R. (2007). *Experten-Laien-Kommunikation in der Architektur*. Münster: Waxmann.
- Stadt Zürich, Hochbaudepartement (Hrsg.) Amt für Städtebau, Denkmalpflege und Archäologie, (2008). *Schulhäuser der Stadt Zürich, Spezialinventar Archäologie und Denkmalpflege*

- Tröhler, D. & Hardegger, U. (Hrsg.). (2008) *Zukunft bilden, Geschichte der Volksschule*. Zürich: Verlag NZZ
- Vogt, A. M. (2006) *Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter*. Zürich gta
- Windhöfel, L. (2000) *Architekturführer Basel 1980-2000*. Basel: Birkhäuser

Zeitschriften:

- PH akzente (2005/1). Schwerpunkt Schulhausarchitektur.
- competition (2012, April, Nr.1) Magazin für Architekten, Ingenieure und Bauherren Gebäudeschwerpunkt Schulen: Neue Räume für die Bildung
- Lernende Schule. (2011/55) Auf dem Weg zur inklusiven Schule
steeldoc 03/09, Baudokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz

Internet:

- Abram, S. (2003). <http://bidok.uibk.ac.at/library/abram-theoriediskussion-dipl.html>
- <http://www.bgs-architekten.com>
- Johanna Forster, J. & Rittelmeyer C. (2010) Gestaltung von Schulbauten, Ein Diskussionsbeitrag aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. Internet: http://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/10_schulen/Diskussionsbeitrag%20Gestaltung%20von%20Schulbauten.pdf (16.8.12)
- Neue Lernwelten – konventionelle Schulhaus-Architektur? http://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KPH/Kompetenzzentren/Grundschulpädagogik/Schularchitektur/Neue_Lernwelten.pdf
- Hammerer, F. http://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KPH/Kompetenzzentren/Grundschulpädagogik/Schularchitektur/Neue_Lernwelten.pdf (8.9.12)
- Blondiau & Falge
http://www.tim.ethz.ch/education/courses/courses_fs_2010/course_docsem_fs_2010/papers/T14_Qual_Quan_Forschung_BLondiau_Falge (1.12.12.)
- Pretest: http://de.wikipedia.org/wiki/Pretest#cite_note-0 (9.11.12)
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/angebote_der_regelschule.html (19.8.12)
- Federico Mayor
http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf (11.10.12)
- <http://www.wikipedia.ch> (diverse)
- http://www.baslerhofmann.ch/fileadmin/user_upload/basler-hofmann/Veranstaltungen/Einladung_Schulraumentwicklung_web.pdf (21.11.11)

VIII. Anhang

1. Leitfadeninterviews

Standardisiertes Interview

(keine Zusatzfragen möglich)

1. Welche Schulhäuser haben Sie selbst geplant und realisiert?
2. Worin besteht für Sie die Herausforderung eine Schulanlage zu gestalten?
3. Entstehen durch Architekturwettbewerbe die besseren Schulhäuser?
Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht?
4. Der deutsche Architekt Peter Hübner wählt einen anderen Ansatz. Er arbeitet zuerst mit den Kindern in einer Projektwoche ihr Wunschschulhaus aus, erst dann kommt der Architekt zum Zug. Wie denken Sie darüber?
5. Wer sollte aus Ihrer Sicht alles mitreden dürfen, wenn ein neues Schulhaus geplant und gebaut wird? (gerne mit Begründung)
6. Wie funktioniert eine gute Baukommission? Wann beginnt und endet ihre Arbeit? (Erfahrungsbericht)
7. Wie verstehen die Pädagogen die Sprache der Architekten und wie verstehen die Lehrpersonen die Sprache der Bauleute? Was hilft, was würde helfen?
8. Was haben Sie im Umgang mit Pädagogen in Bezug auf Unterricht/Didaktik Neues erfahren?
9. Wenn sie den Bau Ihres Schulhauses betrachten, was würden Sie aus heutiger Sicht planerisch anders machen?
10. Bei welchen Schulhäusern von anderen Architekten (auch neueren Datums) stimmt aus Ihrer Sicht die Funktionalität und die Aesthetik?

2. Transkribierte Interviews

Schulbauberater Urs Maurer (UM), Zürich, 12.10.12

- 1 1. Welche Schulhäuser haben Sie selbst geplant und realisiert?
Selber wirklich bauen als Architekt konnte ich nur in Namibia, was man
nicht anschauen kann. Eher mit Architekten, die ihre Ideen schon hatten,
das verbessert und habe Bauleitung gemacht. Weil ich nicht wollte, in
5 Afrika, sagen, ich komme besser draus und wisse wie es besser gehe. Dort
hatte ich auch wirklich viel Spass am Schulbau, weil es null Vorschriften
gab. Ich habe wirklich abgesteckt auf dem Grundstück, und dann noch-
mals darüber geschlafen und oh das ist doch schade, diese junge Akazie
auch noch nehmen und habe noch ein bisschen geschoben und dann haben
10 wir begonnen zu bauen, ohne Plan. Ich habe dann gemerkt, dass das an
der Verantwortung liegt, dass dort der Farmer, es ist eine private Schule,
100% verantwortlich ist für alles und der Staat keine Versicherung gibt in
dem Sinn. Und bei uns ist es 100% das Gegenteil, niemand will Verant-
wortung für einen Schaden übernehmen, also gibt es 100'000 Vorschriften.
15 Jetzt begleitet, also ich habe dann an der Steinerschule, dort war ich 10
Jahre Lehrer und dort war ich in der Baukommission und habe dann aus
Bauherrenseite den Architekten begleitet. Das war ein Anbau, Umbau an
der Plattenstrasse in Zürich. Seit eben 1998 habe ich mich spezialisiert auf
Schulraumentwicklung. Ich arbeite vor allem in der strategischen Planung,
20 das heisst vorbereiten, Gemeinden beraten und nicht eigentlich als Archi-
tekt, der Schulen selber baut. Das geht irgendwie zeitlich nicht, aber meine
Frau ist Architektin, sie lernen sie dann noch kennen. Sie baut und hat
Spass. Ich denke, der wirklich weisse Fleck ist vor dem Bauen. Die Pro-
gramme die man macht, die Richtlinien die man aufstellt, die Botschaft,
25 die man den Architekten in einem Wettbewerbsprogramm mitgibt, dort ist
vor allem Nachholbedarf. Das andere ist Gemeinden beraten, vor allem die
ehrenamtlichen Gemeindsbehörden, welche wenig Ressourcen haben perso-
nell. Die plötzlich realisieren, oh wir müssen nächstes Jahr 2 Klassenzimmer
mehr haben oder einen Kindergarten. Und dann anfangen, oh man müsste
30 das planen, wie macht man das? Ja, da war mein letztes Engagement,
Werkzeuge entwickeln, Hilfswerkzeug. Und auch eine Methode entwickeln,
wie kann man so viel Geld Immobilienportfolios ökonomisch, aber auch
menschlich, ressourcengerecht, konfliktarm zu Lösungen kommen, dass am
Schluss alle irgendwie das Gefühl haben, doch das war jetzt gut, der ganze
35 Prozess. Wenn Sie jetzt fragen, was ich begleitet habe: Also angefangen in
Oetwil, dort war am Schluss, dort wurde ein Wettbewerb durchgeführt
und sehr gute Ergebnisse erzielt, aus pädagogischer Sicht. Wirklich das erste
Mal Cluster, eine Kombinatorik erlaubt haben. Fischer Enzmann haben den
(Anm. Wettbewerb) gewonnen. Das war das erste, wo ich durch Leitsät-
40 ze herausgefordert habe, und ich habe gesagt, das Feuerpolizei-Problem
müssen sie lösen. Das ist zu spät nach dem Wettbewerb. Als wir mit Bauen

1 beginnen wollten, hat der Kanton den Sozialindex geändert und es sind
6 Vollzeiteinheiten weggefallen, über Nacht. Dann wurden alle unsicher,
stimmt der Bedarf noch. 6 Schulzimmer weniger subventioniert, das ist eine
Finanzausgleichsgemeinde, es war gerade Stopp. Jetzt im Nachhinein muss
5 ich sagen, es war nicht schlecht, weil der, der die Prognose gemacht hat,
habe nicht ich gemacht, hat sich masslos verhalten, nach oben. Man hätte
den Schulraum sicher nutzen können, aber wäre zu gross gewesen, nach den
Bedürfnissen. Was übrig geblieben ist, Anbauten und ein Anbau, Grup-
penraum. Den konnte ich nicht mehr in der Baukommission begleiten, da
10 haben sie mich gespart. Ich war dann nicht begeistert an der Einweihung,
von den Materialien, Konzept schon. Im Weiteren, was realisiert ist. Wo ich
auch finde, fast alles ist gut, mit den Materialien habe ich immer noch Pro-
bleme. Das war in Brugg eine Aula, kombiniert mit, also es ist eigentlich ein
Kulturzentrum der Gemeinde, kombiniert, unten drin ist die Basisstufe. So
15 am Hang gelegen, dass die Oberstufe nach oben, den öffentlichen Teil, und
die Unterstufe nach unten ihr Refugium haben, relativ konfliktarm. Das
hat viel Land gespart und war eine Wettbewerbsidee. Ich bin nicht auf diese
Idee gekommen. Mein Konzept waren zwei Standorte, ich hatte das Gefühl,
das kann man nicht schlau kombinieren, und das ist gebaut diese Aula,
20 diese Basisstufe. Ich würde sagen vom Konzept, von allem ist es sehr gut.
..Bauzustands-Instrument: Stratus (Basler&Hofmann) Architekt/Ingenieur
Aufnahme Bauteile eines Schulhauses. Ca. 1h, Bauteile checken, Alterung
eher besser oder schlechter der Norm, Programm berechnet den optimalen
Zeitpunkt für Instandsetzung und was kostet es.... Sie merken, dass sie pro-
25 fessionelle Liegenschaftsverwalter sein müssten. Gemeinden dürfen keine
Rückstellungen machen, keine Fonds für den Unterhalt. Aus völlig veralte-
ten rechtlichen Grundlagen und dies führt dazu, dass Gemeinden von der
Hand in den Mund leben. ... Mein Anliegen ist es, möglichst zu Beginn des
Projekts zu sagen, wir beginnen oben mit einem Gesamtkonzept, aber ihr
30 müsst in zwei Jahren bereit sein, dass ihr wisst, was ihr pädagogisch wollt.
Dass ihr Schulentwicklung macht, dass ihr jetzt beginnt, sonst ist es zu spät.

2. Worin besteht für Sie die Herausforderung eine Schulanlage zu gestalten?

35 Für mich als Fachperson? Vor allem die Moderation der Prozesse für die
Akteure, denn die Architekten haben eine andere Sprache, die Pädagogen,
die Lehrer haben einen völlig anderen Blickwinkel, meistens haben sie kein
Bewusstsein für den Raum, kein Begriff für Raum und die Behörden haben
nochmals einen ganz anderen Blickwinkel. Behörde ist auch nicht dasselbe,
40 Bauamt einen anderen als die Schulpflege. Und am Ende brauchen wir ja
das Geld vom Bauamt. Das heisst, ich versuche von Beginn an mit offenen
Karten zu spielen. Ich kann sehr schnell einschätzen, was es kostet mit
diesem Werkzeug. Und kann sagen es geht um 40 Mio., das muss man sich
bewusst sein. Es hat keinen Sinn, irgendwie zu pfuschen. Wir müssen syste-
45 matisch diese Investitionen entwickeln. Die grösste Herausforderung ist für

1 mich das Abholen von den Leuten, dort wo sie stehen, sie nicht überfahren,
sonst machen sie so (Handgeste). In den Prozess einbeziehen, bei dem Sie
am Schluss das Gefühl haben, sie hätten auch massgebend mitentschieden,
dass alle stolz sind und ich mich zurückziehen kann und sie mich vergessen.
5 Das wäre das beste.

3. Entstehen durch Architekturwettbewerbe die besseren Schulhäuser?

Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht?

Plakativ gesagt, (Pause), wenn ich vergleiche, vielleicht mit anderen Ländern
10 wie Deutschland, dann entstehen bessere Schulhäuser. Wenn ich aber mit
meinen Massstäben vergleiche, ist der Wettbewerb ein zweischneidiges
Schwert. Ich habe eine eigene Methode entwickelt, mehrstufiges Verfah-
ren, den ein einstufiger anonymer Projektwettbewerb führt in der Regel zu
guten Lösungen. Architektonisch manchmal Highlights wie Leutschenbach
15 oder auch Im Birch auf eine Art vielleicht oder das Paspels, so Leuchttürme
weltweit. Da kommen Busse von Japan, kommen das Paspels fotografieren
und fragen am Schluss die Japaner, weil es Samstag ist, was es gewesen sei,
was für ein Bau. Ah, eine Schule. Ja. (Denkpause) Die Frage nach Wettbe-
werb. Ich bin natürlich für Wettbewerbe, aber es ist eine volkswirtschaft-
20 liche Ausbeutung und ein Unsinn, wie man mit den Architekten zurzeit
umgeht. Da hängen 100 Projekte à zwischen 50 –100 Tausend Aufwand,
wenn man ehrlich rechnet, an der Wand. In einer Jury hat man 1.5 –2 min.
Zeit, die Hälfte heraus zu werfen, am Morgen. Da ist einfach ein Tag Jury,
die Gemeinde findet den schon teuer. Und das Verhältnis zwischen dem
25 was die Architekten an Herzblut hereingeben zu dem was, was ich aber auch
sagen muss, weil das Programm lausig ist, herauschaut, ist es ein Jammer.
... Ich mache jetzt nicht mehr nach SIA, am Anfang habe ich mich bemüht
nach SIA und hatte regelmässig gehabt, widerspricht den Grundsätzen der
SIA (=Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Sia: Der SIA hat
30 mit seinem breit angewendeten und prägnanten Normenwerk anerkannte
und unverzichtbare nationale Regeln der Baukunde geschaffen. Das laufend
überprüfte und erweiterte Normenwerk des SIA zeichnet sich durch eine
beispielslose Kompaktheit aus. Ich muss es ins Programm schreiben (Mix-
ergeräusche) und jetzt schreibe ich einfach in Anlehnung an die SIA. Das
35 ist eine privatrechtliche Vereinbarung und muss nicht einhalten. Die WTO
(Seco: Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO)
bildet das rechtliche und institutionelle Fundament des multilateralen
Handelssystems und ist die einzige internationale Organisation, welche die
grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen der Staaten auf globaler Ebene
40 regelt.) muss man und das geht drum, um einen fairen Wettbewerb, da bin
ich auch dafür. Ich mache am Anfang möglichst gut Programm, um die
Aufgabe spannend zu formulieren. Formuliere schon Leitsätze, die jedesmal
anders sind. Und dann mache ich ein Konzept oder Ideen und Präquali-
fikationen (Wiki: Unter Präqualifizierung versteht man eine vorwettbe-
45 werbliche Eignungsprüfung, bei der potenzielle Lieferanten nach speziellen

1 Vorgaben unabhängig von einer konkreten Ausschreibung ihre Fachkunde
und Leistungsfähigkeit vorab nachweisen.). Wo ich kommuniziere oft, ein
Tag im Büro ein lustvoller Workshop im Büro alle miteinander, ein Tag der,
der zuständig ist für die Weiterbearbeitung, ein Tag aufzeichnen – nicht
5 mehr Aufwand. Und entweder man hat ein gute Konzept, gute Ideen und
kommt weiter oder man hat es nicht. Es ist aber auch nicht so viel verloren.
Und dann gehe ich mit denen, dann machen wir die Couverts auf und
dann mit diesen 7 wo wir in Bülach dran sind, machen wir dann mit einer
Zwischenkritik einen offenen Prozess. Bei dem man wirklich versucht noch
10 einmal, weil wir ja viel gearbeitet haben, wir haben klare Vorstellungen, das
subtil den Architekten hinüberbringen, damit am Schluss möglichst auch
ein Resultat, bei dem man sagen muss jetzt haben wir erst den Plan, ist klar
das funktioniert pädagogisch noch nicht. Das kommt erst jetzt. Das finde
ich auch unfair den Architekten gegenüber, bei denen es funktioniert hätte.
15 Wo man aus anderen Gründen Städtebau so genannt, Gipsmodell, Vogel-
perspektive einfach hinauswirft.

4. Der deutsche Architekt Peter Hübner wählt einen anderen Ansatz. Er
arbeitet zuerst mit den Kindern in einer Projektwoche ihr Wunschschul-
20 haus aus, erst dann kommt der Architekt zum Zug. Wie denken Sie da-
rüber?

Ist jetzt im Fall Peter Hübner hat es zu sehr guten Projekten geführt, weil er
halt Privatschulen, wie die evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen gehabt
hat. Und dort ist es ja auch trotz Wettbewerb durch einen Unfall trotz-
25 dem passiert, weil der Schulleiter ein Büchlein über den bösen türkischen
Bub gelesen hat, nach dem Entscheid und zurückgekommen und sagte,
das müsst ihr lesen, das ist völlig etwas anderes und eigentlich interessiert
mich das viel mehr. Weil der Hübner eine lebendige, spannende Person ist
und eine gute Frau und gute Söhne hat und eine gute Kultur im Büro hat.
30 Also ich finde das, es halt wie ein bisschen, wie der Herman Herzberger
und Montessorischulen in Holland, das ist auch eine wunderbare Konstel-
lation von einem begnadeten Architekten und einer tollen pädagogischen
Bewegung, die sich gefunden hat. Vermutlich hatte er auch seine Kinder in
der Montessorischule. Aber das ist nicht Model haft, das kann nicht jeder
35 Architekt mit Schülern ein bisschen Basteln, das meine ich ist eine Hal-
tungs- und Bewusstseinsfrage, wenn jemand das kann und tatsächlich nicht
schon mit vorgefertigten Ideen kommt und sich inspirieren lässt, ist das ein
wunderbarer Prozess. Aber das widerspricht, da kann man mit Wettbewerb
nicht arbeiten. Ich habe ihm einmal in Kilchberg gesagt, ich wäre froh, er
würde mitmachen. Dann hat er mitgemacht und dann habe ich ihn noch
40 in die 2. Runde gebracht, also nach den Konzepten ist er drin geblieben,
weil ich habe ihm gesagt, ein bisschen etwas vom Grundstück muss er auch
machen, er kann nicht nur Prozess. Steinmann Rai haben nur Prozess, das
Kind in der Mitte und nur gesagt wie sie es machen würden. Wir machen
45 konsequent keinen Strich und die habe ich nicht weitergebracht. Weil ich

- 1 meine in dieser Jury sind Eberle, waren einige Stars drin. (lachen) In der
Zwischenkritik, in der 2. Phase, hatte er eine sehr gute Präsentation, dass
die Behörden Angst kriegten irgendwie überfordert, überfahren. Ja, das war
jetzt ein Fall, bei dem ich sagte, im Nachhinein, ich war naiv. Ich hatte da
5 sogenannten sehr gute Architekten ausgewählt. Das war mein erster Wett-
bewerb und ich dachte, sonst mache niemand mit, weil man mich ja nicht
kennt. Und bin total hineingerannt. Peter Steiger ist ja ein Nachhaltigkeits-
mensch, der war der Jurypräsident. Aber ähm, ich wurde überstimmt, völlig
über, also. Ich meine, der Hauptgrund war, dass die sich überlegt haben,
10 mit diesem super Deutschen, bei uns in der Gemeinde, da bekamen die Be-
hörden Schiss. Es wurde dann so oder so nicht gebaut, auch das Projekt mit
dem 1. Preis nicht, aus politischen Konstellationen heraus. Aber trotzdem
mache ich noch immer offene Prozesse, aber ich wähle die Jury sorgfälti-
ger aus, habe keine Stars, wirklich nicht. So dass man sofort merkt, wenn
15 jemand anfängt aus persönlichen Motiven, wie der Deutsche ist mir zu gut,
das merkt man schnell und dann wird er zurückgeholt und sagt stimmt.
(undeutlich) einfach wie Erwachsene miteinander umgehen in deine Jury,
sehr transparent. Und dann meinte ich umgekehrt, es ist das Recht, von
einer Gemeinde, weil die Jury ist gut bezahlt, die ist einen Tag da und dann
20 wieder weg. Sie wählen irgendein Projekt, und sagen ja das ist logisch, dass
das noch nicht verhebt (undeutlich) da müsst ihr jetzt schauen. Es kann sein
das der Architekt tatsächlich ein bisschen ein sensibler, offener Mensch ist,
welcher noch mehr als die sogenannte gute Architektur und seine Publikatio-
nen im Sinn hat und auf einen Prozess eingeht. Es kann aber auch sein, das
25 er sagt: Entschuldigung, die Fachjury sind ja Laien, das ist mein 1. Preis, ich
bin nicht bereit da, oder? So dass man ihn wie in Uster, nach 3 Jahren Krieg
enlässt und ausbezahlt. Und wieder bei Null, also nicht bei Null, bei Minus
beginnt, weil so viel Geschirr verschlagen wurde und Geld verbrätelt.
- 30 5. Wer sollte aus Ihrer Sicht alles mitreden dürfen, wenn ein neues Schul-
haus geplant und gebaut wird? (gerne mit Begründung)
- Sogar die Schüler. Ich beginne jetzt bei denen, wo man normalerweise sagt
pha Schüler. Also, und vor allem finde ich, sie müssen dabei sein, weil ich
merke, dass Erwachsene, kaum sitzt ein Schüler am Tisch, sofort sich immer
35 wieder bewusst sind, es geht um die Schüler. Und die eigene Gesetzlichkeit,
die es nimmt wenn eine Fachjury von Stararchitekten unter sich ihr Fach-
deutsch austauscht, da merke ich, dass ist so weit weg von diesen Kindern
und den Lehrpersonen mit den Alltagsbedürfnissen und wie kommt das
zusammen? Also ich Beginne mit diesen, ich nenne den Hauswart, obwohl
40 das häufig gemacht wird, aber ich finde, er muss auch relativ früh. Einfach,
dass man ihn ernst nimmt, dass er am Schluss der Tscholi ist. Oder eben ich
sage, wir haben einen Prozess, vielleicht kann man ihm mehr sagen, auch
Unterhalt und Sorgfalt ist eine pädagogische Aufgabe und er darf nicht der
Tscholi sein. Er braucht seine Aufgabe und er braucht auch die Schulleitung
45 und die Behörden, welche diesen Prozess machen und ihn auch wie einen

1 Pädagogen verstehen und nicht wie einen Tscholi, bei dem die Schüler
absichtlich Sachen fallen lassen und sagen er wäre ja bezahlt für diese Ar-
beit. Habe ich oft erlebt. Ich bin da, um denen ein bisschen ...ja! Und dann
von den Lehrpersonen halt der Schulleiter dabei sein, weil er irgendwo die
5 Aufgabe hat und bezahlt ist dafür und Zeit haben muss. Und dann aber
auch Lehrpersonen, welches nur geht und da bin ich ein gebranntes Kind
(Mixergeräusche) und ich habe das lange nicht begriffen, es geht nur, wenn
man ihnen das voll entschädigt, die Zeit die sie für den Schulbauprozess
brauchen. Und dann gibt es das eine, das ist Sitzungsgeld, das ist meistens
10 nicht das Problem, sonder es ist eher, sie brauchen dann Entlastung beim
Pensum. Das ist fast, in der Regel, das ist jetzt meine Erfahrung wichtig, als
ein bisschen mehr Geld. Dass sie wirklich ein bisschen Zeit und Raum für
das und für mich ist es auch eine Wertschätzung. Das man sagt der Raum
ist wichtig und was wir hier machen, macht man in einer Gemeinde nicht
15 jedes Jahr, es ist eine riesige Chance und wieso soll diese Aufgabe ein Hobby
des Lehrers sein? In Kilchberg habe ich erlebt, in Thalwil ein Wettbewerb
von zwei Lehrern. Die waren an der ersten Sitzung, da habe ich gesagt, wo
sind die beiden Lehrervertreter, sie haben gefunden, Schule geben sei wich-
tiger, sie kommen dann, wenn es um die Plättli geht, oder. So habe ich es
20 erlebt- es ist so symptomatisch. Und sie sind natürlich auch, ich habe sie am
Podium gefragt, beim ersten Preis, wo sich die Architekten draufgestürzt
haben, beide gefragt: Würden sie da gerne Schule geben? Im Klassenzimmer
Beton, Beton, Beton, Beton, Beton, Glas. Und dann sagt die eine, ich wür-
de kündigen, ich würde nicht. Die zweite sagt, nur wenn mich die Schullei-
25 tung zwingt. Und es ist trotzdem angenommen worden, als erstes. Wir sind
überstimmt worden. Also ähm, ich finde eben die Lehrpersonen müssen
dabei sein. Dann je nach Gemeinde, das ist ein bisschen das Problem, wie
die Eltern organisiert sind. Also wenn sie so in einem organisierten Eltern-
rat mit einer gewissen Kultur, welche schon etwas geleistet haben. Welche
30 auch sagen wir delegieren diese Person, vom Baufach oder so, dann geht es.
Sonst wenn sie nicht organisierst sind, dann ist es relativ schwierig. Dass
dann die anderen Eltern denjenigen als ihren Vertreter ansehen und es nicht
zufällig finden. Die Rolle der Eltern im Bauen ist eben nicht so einfach, was
genau ist ihre Rolle. Eben die Eltern sind mehr gewohnt zu schauen, dass
35 ihr Söhnchen die Matura macht, das ist so. Also dieser Raum und wieso soll
ich? Von der Behörde ähm sicher die Schulpflege-Ausschuss, also Präsident
meistens und der Liegenschaftsverwalter. Einfach jene, die von Berufswegen
damit zu tun haben. Und eben wenn es relativ rasch, muss man einfach
die Person, die das Bauen unter sich hat und das ist eben offenbar nicht die
40 Schulpflege, rasch so einbeziehen, dass die mitgehen kann, was wir jetzt
da entwickeln. Sonst kann es am Schluss so machen (Handgeste). Und das
sie dann einfach irgendwie zusammen mit dem Finanzvorsteher, welcher
findet man sollte die Steuern senken, sagen die Lehrer wollen immer mehr
und sind so oder so verhätschelt. Dass es nicht auf dieser Schiene einfach so,
45 am Schluss eine böse Niederlage abgibt. Ich habe es noch nie ganz schlecht

1 erlebt.

6. Wie funktioniert eine gute Baukommission? Wann beginnt und endet ihre Arbeit? (Erfahrungsbericht)

5 Also ich habe Planungskommissionen, in denen es um strategische Planung geht. Dann im Moment, wo ein Projekt ausgelöst wird, also auch ein Wettbewerb in der Regel und wo dann gebaut soll werden. Dann kommt die Baukommission zum Einsatz, schon nach dem Wettbewerb beginnt es und ich mache der Baukommission in der Regel schon dieses Wettbewerbsprogramm zeigen und mit ihnen, weil dass sollen die selben Leute, den Geist von dem durchziehen bis zu der Materialien und den Steckdosen und alles. Und ähm, das kann 20 Sitzungen geben, bei grösseren, komplexeren Schulanlagen und das dauert 2 Stunden in der Regel, wenn es gut vorbereitet ist, kürzer geht kaum. Aber wenn es 3 Stunden dauert, hat man meist etwas
15 nicht gut vorbereitet, solche Sitzungen sollten nicht zu lange sein. Aber das ist Aufwand und das ist etwas Professionelles genau so wie das Schule geben. Sie müssen das, auch wenn sie jetzt Laie sind, so professionell und ernst nehmen wie sonstige Arbeit. Das ist meine Meinung. Ja. (Pause)
Aber es gibt auch kleine Sachen. Jetzt haben wir gerade einen Anbau
20 gemacht. Die Architektin, Anbau in Bülach, Gruppenraumanbau und da haben würde ich sagen wir 4-5 Sitzungen. Es war sehr gut aufgeleitet, sie ist eine sehr gute Architektin. Es war ein kleiner, eingeladner (Wettbewerb, Anm. Verfasserin). Es hat am Schluss nur 550000 Franken gekostet. Und wichtig ist eben auch das ich sage, wer sieht entweder das Bauen als Katastrophe, welches Staub und Lärm gibt oder und das braucht etwas, als riesige pädagogische Chance, endlich Realität vom Leben, Beruf in den Schulalltag zu bringen. Kinder sind immer neugierig, da braucht es, die Architekten, der einen Wettbewerb hat, sehr schnell einmal vor den Schüler erzählen, Ideen. Also, für das ist eben wichtig, es hat Schülervertretung dabei und für
25 das ist es eben wichtig, dass die Architekten wissen es ist immer auch eine pädagogische Chance. (Gemurmel)

7. Wie verstehen die Pädagogen die Sprache der Architekten und wie verstehen die Lehrpersonen Sprache der Bauleute? Was hilft, was würde
35 helfen?

Also kurzfristig so ein Prozess den ich mache. Darum mache ich mehrstufige Verfahren damit wirklich auch von der Behörden Seite einen Lernprozess machen kann, organisiert und nicht dem Zufall überlassen. Und mittelfristig und darum auch dass zwei Lehrpersonen, eine Frau und ein Mann
40 in der Regel, länger sich mit dem beschäftigen. Wenn man so Schulraumentwicklung macht, hat man wie ein Zehn-Jahresprogramm-Projekt und dass die halt wirklich probieren über diese Zeit kontinuierlich am Thema zu arbeiten. Und dann wirklich beginnen eine Baussensibilität für Raum zu entwickeln. Von den Architekten, also ich habe ja dieses Netzwerk
45 Bildung&Architektur gegründet und ich kenne schon viele Architekten

1 und habe gute Kontakte zu Architekten, aber es ist noch nicht ein Büro
renommiert Mitglied geworden. Es ist wie eine Schwelle, stelle ich einfach
fest. ... (Einschub) Diss: Schulhausbau ist die anspruchvollste, verantwortungsvollste Aufgabe bei den Kleinen am allermeisten, bei den Studenten
5 (undeutlich) haben ihre Prägungen bereits, da ist es nicht mehr so wichtig.
...Und darum meine ich, es braucht Weiterbildung, wo wir daran arbeiten
im Netzwerk. Wir hatten gerade gestern über ein CAS gesprochen mit
einer Vertreterin der PH. Also, dass man einer Weiterbildung anbietet für
Lehrpersonen, Architekten und Behörden, welche miteinander dann ähm
10 möglichst 1:1 gerade mal so einen Wettbewerb, aber noch nicht Ernstfall
durchspielen und merken was läuft ab, was braucht es, was könnte man da
gut und schlecht machen. Und bei dem man auch die Sprache von der Lehrer und Pädagogen, wenn man jetzt über das Raumprogramm spricht, über
wie schreibt man es aus. Wie wollen sie Schule geben? Was heisst jetzt das
15 für den Raum? Was heisst diese Flexibilität kurz-, mittelfristig? Also dass
einfach dort mehr Bewusstsein, mehr auch sprachlich, wenn die Lehrer von
Lernumgebung reden, dann ist das für sie irgendeine Projektion von - oder
eine Geschichte erzählen, wo sie dann arbeiten damit. Zu Beginn dachte
ich, wunderbar die Lehrer kommen mit diesem Begriff der Architektur
20 entgegen. Ja, also ich meine es braucht wirklich beide und es braucht einen
langen Lernprozess und Bewusstseinsprozess. Die Architekten haben genau
so eine Aufgabe ihre unbewussten Leitbilder wirklich ins Bewusstsein zu
bringen und die Sachen kritisch zu überlegen, wie jetzt einfach die Behörden und die Lehrer.

25

8. Was haben Sie im Umgang mit Pädagogen in Bezug auf Unterricht/Didaktik Neues erfahren?

Ausgelassen, Architektenfrage

30 9. Wenn sie den Bau Ihres Schulhauses betrachten, würden Sie aus heutiger
Sicht planerisch anders machen?

Ausgelassen, Architektenfrage

35 10. Bei welchen Schulhäusern von anderen Architekten (auch neueren Datums) stimmt aus Ihrer Sicht die Funktionalität und die Aesthetik?

Ich mache immer Exkursionen, wenn ich Leitsätze entwickle. Und, und, aber, ähm, früher, mit Kilchberg bin ich nach Stuttgart gefahren. Ich habe gesagt, weiss nichts in der Nähe. Sie fragen dann immer, weil ich sage ich mache eine Exkursion, ihr müsst nicht meinen ich finde dort alles gut. Wir
40 sehen gewisse Sache, die gut sind und gewisse Sachen nicht. Und jetzt wirklich etwas in der Schweiz, ich finde auch In der Höh, nicht einfach nur ein
super Beispiel. Ich finde es toll, dass der Odinga, die Baukommission sich über die Richtlinien hinweggesetzt hat und das wie neu denkt. Das finde
ich grossartig und darum ist es ein wichtiger Bau. Und es wurde, dann auch
45 gespart, das muss man auch sagen, zu ihrer Ehrenrettung. Also dass dann

1 die SVP kam und 15 oder 20 % billiger sei. Da hat man ein fertiges Projekt und dann müssen die Architekten, also das ist unmöglich. Ähm, also jetzt Neubau, bei dem ich jetzt voll dahinterstehen kann, kann ich ihnen keines sagen in der Schweiz.

5

Architekt Detlef Horisberger (DH), Horisberger Wagen Architekten, Zürich (vormals Gafner & Horisberger)

1 1. Welche Schulhäuser haben Sie selbst geplant und realisiert?

Auf der Stufe Ausführung:

- Primarschulhaus Wetzikon, plus Erweiterung
- Gesamtschule In der Höh, Volketswil, plus Erweiterung

5 - Oberstufenschulanlage Hinwil

- Instandsetzung Schulanlage Weinberg Zürich

- Instandsetzung Schulanlage Bläsi, Zürich (Denkmalgeschütztes Haus)

Rund etwa 40 Schulhäuser auf der Planungsebene (Z.B. Wettbewerbe)

geplant und entworfen.

10

2. Worin besteht für Sie die Herausforderung eine Schulanlage zu gestalten?

Äh, ersten es ist eine öffentliche Anlage, welche sehr viel auch immer mit dem Ort zu tun hat. Also hat es nicht nur für die Schule eine Bedeutung,

15

sondern für die ganze Gemeinde durchaus eine grosse Bedeutung. Dann

passiert auch sehr viel, würde ich sagen, momentan. So sind wir als Büro

auch gross geworden, vor allem mit dem Projekt in Volketswil. Wo man die

Schule neu gedacht hat. Sie haben dort neu gedacht wie sie Schule geben

möchten. Das war mal die Voraussetzung, bevor man ans Schulhaus ging.

20

Das ist einzigartig in der Schweiz, würde ich sagen, da gibt es kein anderes Beispiel. Äh, das macht es auch interessant, weil das so übergreifend ist, auf

viele Gemeinden. Respektive sind da ganz viele sind im Prozess, mit diesen

Reformen auf der pädagogischen Ebene. Und ich glaube, da liegt noch viel

drin, es ist ein extrem spannendes Gebiet.

25

3. Entstehen durch Architekturwettbewerbe die besseren Schulhäuser?

Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht?

Lacht. Mmh. Das könnte ich jetzt nicht mal beantworten. (Lacht wieder.)

Ich glaube man ist in einem gewissen Moment wie noch freier, wenn es über

30

einen Wettbewerb läuft, wenn man noch nicht den Kontakt hat, natürlich

mit einer Bauherrschaft. Man ist nicht so voreingenommen. Das schafft

vielleicht wie einen guten Moment zum Starten, wenn man schon eine

Grundlage hat, wo sich alle sehen können. Aber das andere wäre durchaus

auch möglich. Ich kann das nicht so klar beantworten.

35

4. Der deutsche Architekt Peter Hübner wählt einen anderen Ansatz. Er arbeitet zuerst mit den Kindern in einer Projektwoche ihr Wunschschulhaus aus, erst dann kommt der Architekt zum Zug. Wie denken Sie darüber?

40

Ist durchaus ein Model, also ich habe das auch schon gesehen. Also es

gibt ja, die Stadt Zürich hat ja eine grosse Ausstellung gemacht "Stand der

Dinge". Das Buch kennst du ja vielleicht. Da gibt es auch einen Beitrag

1 über ihn, und er war auch an der Ausstellung präsent. Äh, ich weiss halt
nicht, inwiefern dort dann die Pädagogik mitspielt. Auf den ersten Moment
ein reizvoller Moment, die Anlagen haben auch etwas in sich. Es sind so
kleine Dörfer, die entstehen. Aber ich kenne es zu wenig, was die wirklich
5 leisten. Es ist auch einfach sehr identitätsstiftend, wenn man mitmachen
kann, mitgestalten. Es gibt einen unglaublichen Bezug für die Kinder die
dort sind. Ich weiss nicht, wie es für eine nächste Generation ist. Man
muss das unglaublich steuern. Da kann man sagen, hatte Volketswil auch
wieder so eine Vorreiterrolle. Im Wettbewerb hatten die Kinder auch einen
10 Einfluss. Nachdem wir da präsentiert hatten, waren noch fünf Projekte in
der engeren Wahl. Da war ein Gremium mit Vertretern also Architekten,
Behörden also aus Politik, Pädagogen, Schulleitung wie auch Lehrpersonen,
Eltern und dann auch Vertreter zum Beispiel die Feuerpolizei. Und auch die
Kinder haben ein Zeitfenster bekommen, um die Projekte auf sich wirken
15 zu lassen und ihre Meinung abzugeben und das wurde auch bewertet.

5. Wer sollte aus Ihrer Sicht alles mitreden dürfen, wenn ein neues Schul-
haus geplant und gebaut wird? (gerne mit Begründung)

In erster Linie natürlich sicher derjenige der bestellt hat, also der Bauherr.
20 Der muss natürlich eine konkrete Vorstellung haben, was er möchte. Dann
der Nutzer, würde ich sagen, primär die Lehrpersonen. In einem kleinen
Ausmass sicher auch die Kinder oder mindestens, wenn es um die Ent-
wicklung eines Programmes geht, finde ich dies durchaus berechtigt und
interessant Kinder schon dort zu Wort kommen lassen. Jene die die Anlage
25 nachher auch betreiben, ein Hausmeister zum Beispiel muss auch dabei
sein. Und natürlich all die Fachleute, die es jetzt braucht auf der Bauebe-
ne über Architekten, alle Fachplaner. Es gibt natürlich ganz verschieden
Strukturen. Jetzt das Beispiel in Volketswil, das war eine grosse Gruppe,
die schon 2-3 Jahre vor dem Wettbewerb zusammengekommen ist. Und
30 zuerst hat man darüber nachgedacht, wie könnte Schule heute aussehen.
Das haben sie erarbeitet und dann eine Art Thesenpapier formuliert. Auf
Grund von dem hat man sich überlegt, was heisst das für das Schulhaus,
was sind die Bedingungen für dieses Haus. Die haben dann auch ganz viel
angeschaut, vor allem auch im Norden von Deutschland. Da gibt es ja ganz
35 gute Anlagen nach Reformpädagogischen Ansätzen, die am ehesten dem
nahe kommen, wie jetzt dort Schule gegeben wird. Das hat man angeschaut
und dann ein Programm, ein Wettbewerbsprogramm geschrieben. In der
Ausführung haben sie es dann gesplittet, das ist auch einmalig. Es hat eine
Baukommission gegeben, der Schulleiter war dabei, von der Liegenschafts-
40 verwaltung der Chef, die Schulpräsidentin, wir auf der Architektenseite, auf
der Realisierungsseite der Bauleitung, das ist so ein bisschen das Bauteam
kann man sagen. Und dann gab es noch einen pädagogischen Ausschuss,
welcher der Schulleiter, aber auch noch zusätzlich die Lehrpersonen, wo
alle Stufen einen Vertreter hatten und wir waren auch dabei. Dort waren
45 dann kürzere Wege, aber auch gewissen Kompetenzen und das ist auch

1 einmalig. Die Stadt Zürich unterbindet dies, massivst. Es gibt auch eine
Art Betriebsteamausschuss nennt sich das, dort werden wir höchst selten
eingeladen. Einschub, folgt im Interview erst am Schluss: Treibende Kraft
in Volketswil: Thomas Odinga, das ist eine sehr kompetente, kreative
5 Person, der war lange, sicher 10 Jahre Schulpräsident. Obwohl er ist ein
Quereinsteiger, er kommt überhaupt nicht aus dem Bildungsbereich, er ist
ein sehr gesellschaftlich interessierter Mensch und hat sich extrem in diese
Themen hineingebissen und wollte einfach etwas machen, wollte Spuren
hinterlassen, wollte etwas weiterbringen. Er ist sehr angeekelt, er hat manch-
10 mal auch diktatorisch sich übergewisse Sachen hinweggesetzt. Also er hat
zum Beispiel, das Grundstück, wo der Wettbewerb darauf ausgeschrieben
war. Hat dazumal noch nicht der Schulgemeinde gehört, sondern der Poli-
tischen Gemeinde. Die hatten das Heu auch nicht auf derselben Seite, aber
der hat das einfach gemacht. Vieles kann man ihm verdanken, er hat ganz
15 viel geleistet. Das Programm entspricht überhaupt nicht den kantonalen
Richtlinien, dazumals gab es noch Subventionen vom Kanton. Volketswil
hat bewusst auf diese verzichtet und gesagt, wir wollen nicht, Klassenzim-
mer von 68m² und wir lassen mal auch zu, wenn ein Raum nach Norden
ausgerichtet ist, weil eigentlich das Nordlicht, es gibt nichts Schöneres.
20 Aber es sind einfach so Normen, die vieles verunmöglichen, wenn man sich
daran hält. Und diese haben sich über vieles hinweggesetzt. Ich glaube, dass
kann man schon ihm verdanken, er hat ganz viel geleistet. Er hat auch diese
Gruppe injiziert, von Leuten, die sich schon 3 Jahre vorher mit dem Thema
auseinandergesetzt haben, hat das moderiert. ... Bei der Ausführungsphase
25 war er nicht mehr dabei. Es gab eine zweite Person die dort in die Presche
gesprungen ist, das ist die neue Schulpräsidentin Rosmarie Quadranti,
welche das immer noch führt. Seit 10 Jahren immer noch dran ist und sehr
beharrlich den Weg verfolgt und dieses Experiment stützt.

6. Wie funktioniert eine gute Baukommission? Wann beginnt und endet
30 ihre Arbeit? (Erfahrungsbericht)

Anfangen sollte sie schon ganz früh, also nicht erst dann, wenn einer das
Gefühl hat wir brauchen jetzt neuen Schulraum. Und schiesst dann ad hoc
aus der Hüfte einen Wettbewerb und ein Raumprogramm nach kantonalen
Richtlinien. Schon viel früher, aber ich denke, da ist jede Gemeinde ein
35 bisschen anders aufgestellt, wie man die Bevölkerungsentwicklung im Griff
hat. Das man da rechtzeitig ist, eben auch Fragen wie man Schule auch
anders geben, neu geben, ob das auch ein Thema ist. Aufgreifen und dann
schon früh, das ist dann vielleicht noch keine Baukommission, ansatzweise
etwas. Und äh, .. unsere Arbeit ist natürlich, wenn wir bauen, beginnt mit
40 dem Wettbewerb. Wir haben auch Mandate, bei denen wir Gemeinden
in den Phasen beraten, vielleicht Machbarkeitsstudien machen. Jetzt über
unsere Erfahrung sind wir auch schon relativ früh schon dabei. Die Kom-
mission, also unsere Arbeit ist grundsätzlich abgeschlossen, wenn wir unsere
es (das Schulhaus) übergeben. Wobei wir mit allen Anlagen noch immer
45 Kontakt haben, also mit diesen Leuten und auch Führungen machen. Und

1 sehen, was hat sich bewährt und was nicht, von dem her sind wir immer
noch in einem Austausch.

7. Wie verstehen die Pädagogen die Sprache der Architekten und wie ver-
5 stehen die Lehrpersonen Sprache der Bauleute? Was hilft, was würde
 helfen?

 Klar, also es... in einem pädagogischen Ausschuss, in dem wir auch drin
sind, hilft natürlich, dass wir, das man halt mehr Zeit aufwendet, um etwas
zu erklären. Weil es gibt sicher eigene Sprachen, wobei manchmal ist es
10 primär ein Problem der räumlichen Vorstellung, welche die Lehrpersonen
häufig nicht haben. Die Sprache fehlt häufig. Das ist manchmal auch, nur
schon, wenn man vielleicht ein Modell zeigt. Wir bauen ja viele Modelle,
nicken vielleicht alle. Aber aus der Erfahrung weiss ich, dass auch viele
15 Modelle nicht lesen können. Oder manchmal nur schon Fotos oder Visua-
lisierungen. Es ist eigentlich alles dargestellt, man kann es erklären, aber sie
können es wie nicht übersetzen. Das ist manchmal auch nicht so einfach,
weil häufig einfach genickt wird.

8. Was haben Sie im Umgang mit Pädagogen in Bezug auf Unterricht/Di-
20 daktik Neues erfahre?

 In Volketswil war sicher das grosse Thema, dass wir einfach einen leeren
Raum zur Verfügung stellen, nicht alles so überbestimmt. Dass es keine
Buchwandtafel, wo einfach fix in einer Achse steht, das zielt darauf hin, dass
es kein Frontalunterricht mehr gibt oder einfach sehr reduziert. Dass alle
25 Unterrichtsformen möglich sind und dass es sehr belebt ist. Dass war für
uns absolutes Neuland. Das alles widerspiegelt sich im Raum, das Einbau-
schränke wegdenkt. Das man diese m2 für den Unterrichtsraum frei schau-
felt. Dort mussten auch die Lehrpersonen, von ihrem Gärtchen hergeben,
welches die einen haben. So kann eine lebendige Schule entstehen, in der
30 man Formen mit klassen-, altersdurchmischten, viel mehr in Gruppen ar-
beitet und das Frontal verlässt. Mit dem sind wir wie ein bisschen geimpft.
Aber das ist natürlich ein kleiner Prozentteil. Die meisten Schulen, die ich
kenne sind trotz allem noch, obwohl sie ganz tolle Leitbilder haben auf ih-
ren Webseiten, oder, das tolle, schöne verspricht, sind alle sehr konventionell
35 aufgestellt. ... Volketswil war wirklich ein glücklicher Fall. Es hat ein neues
Haus gegeben, welches man auch mit neuem Personal besetzen musste. Und
man hatte im Vorfeld schon eine Vorstellung von dem was man wollte und
konnte darauf die passenden Leute suchen. In den meisten Fällen, in den
andren Fällen erweitern wir Anlagen, Umbauen, da gibt es fixe Strukturen
40 und bekanntlich sind halt die Lehrerteams, auch wenn sie von der politi-
schen Seite Freiheiten bekommen, manchmal doch sehr gefangen in ihren
Strukturen und hängen an dem, was sie seit 30 Jahren machen. Sie sind
vielleicht auch ein bisschen geplagt, von dem was alles kommt und sind
immer am verteidigen, und das ist kein Nährgrund, um etwas Neues einzu-
45 bringen. Wir versuchen neue Elemente hineinzubringen, das es wenigstens

- 1 möglich macht, später einmal den Raum anders zu brauchen. Es sind ja
kleine Sachen, die wichtig sind. Die meisten sind ein bisschen festgefahren,
leider.
9. Wenn sie den Bau Ihres Schulhauses betrachten, würden Sie aus heutiger
5 Sicht planerisch anders machen?
Im Grundsatz nichts. Jeder Fall ist ein Einzelfall, der massgeschneidert ist.
... Alle diese Häuser sind aus einem Wettbewerb entstanden und die Wett-
bewerbsprojekte werden ja weiterentwickelt und da hat man miteinander,
glaube ich, das Optimum herausgeholt und ich glaube das stimmt nach wie
10 vor. Es sind vielleicht kleine Sachen, die man vielleicht merkt, dies hat sich
nicht ganz bewährt, da hat man vielleicht ein akustisches Problem oder ein
Raum wird doch nicht genau so genutzt, wie es mal gedacht wurde. Es sind
oft manchmal eher betriebliche Sachen. Ich würde jetzt nicht sagen, das
Grundsätzliche, zu allen Anlagen können wir noch stehen.
- 15
10. Bei welchen Schulhäusern von anderen Architekten (auch neueren Da-
tums) stimmt aus Ihrer Sicht die Funktionalität und die Aesthetik?
Kann ich nicht abschliessend beantworten. Mich würde es mal interessie-
ren, wie das Leutschenbach funktioniert, von Kerez. Da hat es ganz gute
20 Ansätze, Nutzungsflexibilität, die Korridorerschliessungszone, welche mö-
blierbar ist. Aber ich kann zu wenig beurteilen, wie sich das jetzt im Alltag
sich zeigt. Thema Möblierung zum Beispiel und dort hat es, so viel ich
weiss, eine Möblierung drin, die für das nicht wirklich geeignet ist. Zum
Beispiel Einzelarbeitstische, welche rollbar sind, welche wir in allen unseren
25 Häusern gemacht haben. Welche man dann schnell im Korridor hat und
ich glaube, da hat die Stadt Zürich noch ihr altes Mobiliar, welches das
eigentlich verunmöglicht. Das Im Birch von Peter Märkli hat sicher auch
ein intelligentes Brandschutzkonzept, welches Räume schafft, die mehrfach
nutzbar sind. Dort glaube ich einfach das die Anlage zu gross ist. Das ist
30 wahrscheinlich auch unter Pädagogen umstritten, wie gross darf eine An-
lage maximal sein. ... Und sonst, es gibt eine Reihe von guten Schulhäusern,
welche funktional sind, welche toll sind, welche aber auch sehr den kanto-
nalen Richtlinien entsprechen und solid sind. Aber jetzt nicht, nicht sehr
innovativ sind, sage einmal, sind gute Objekte, kann man sicher sagen, aber
35 nicht so spannende sind im Ganzen. Da ist sicher die grosse Kritik, dass
sich die meisten Gemeinden wie zu wenig überlegen, was sie wollen, sie sind
immer zu spät. Ich habe schon unzählige Führungen gemacht in Volketswil,
meistens mit Baukommissionen, welche gerade an einem Objekt dran sind.
Wenn ich mit denen vertieft spreche, wie sie das aufgleisen, dann wir sind
40 halt zu spät dran und bei uns läuft es halt so nach dem Muster ab. Und dann
läuft es nach dem ab, dass man ein Raumprogramm zusammenstellt, wel-
che sich alle gleichen, mehrseitig. Man hofft auf die Kreativität von den Ar-
chitekten, das etwas kommt, wo man doch alles ein bisschen machen kann.
Das ist eine Chance vertan, oder? Heruntergebrochen auf Volketswil, da
45 war das Raumprogramm ein Zweizeiler. Es gab den Universalraum 80m²

- 1 gross, unterteilbar in 2x 40m²-Einheiten und plus zusammenschaltbar
zu 160m²-Raumeinheit. Diese Räume müssen alles übernehmen, egal ob
Lehrerzimmer, Werkraum, Gruppenraum, alles findet dort statt, auch die
Ausstattung ist genau gleich. ... und der andere Raum ist der Kulturraum,
5 der Erschliessungsraum, der so angedacht ist, dass man ihn brauchen kann.
Das man ein Konzept entwickelt, das feuerpolizeilich umgehen kann, dass
man den Raum möblieren kann. Das war ein Zweizeiler eines Raumpro-
gramms, dafür hatte es ein Thesenpapier mit 4 oder 5 Seiten. Nach dieser
Ausschreibung hatten wir ein Bild dieser Schule. Bei allen anderen Wett-
10 bewerben muss man diese Bilder zuerst kreieren und ist vielleicht auf dem
falschen Weg. Das ist wie eine Chance vertan für eine Gemeinde, oder? Die
meisten machen ihre Hausaufgaben nicht. Das ist sehr schade. ...

Architekt René Müller (RM), Enzmann Fischer, Zürich

- 1 1. Welche Schulhäuser haben Sie selbst geplant und realisiert?
Keine Schulen im engeren Sinn:
- Universität Luzern
- Armeeausbildungszentrum Luzern
- 5 Schulbau:
- Erweiterung Kantonsschule in Zug,
- Primarschulhaus Steinmörli in Dietikon (Klassisch: grosse, zentrale Halle in der Mitte, gute Orientierung, natürliche Belichtung),
Zwei 1. Preise nicht realisiert:
- 10 - Härti in Zug
- Primarschulhaus Oetwil (Schlüsselprojekte fürs Büro, oft publiziert) Wie organisiert man die Schulzimmer ohne diesen langen Gang? Fluchtweg-Brandschutz, Jahrgangraum mit angegliederten Klassenräumen, so flexibel wie möglich: 90 m² grosser Klassenraum oder 72 m² plus offene Nische
- 15 (Nordstrasse), kein Frontalunterricht mehr, L-Form für mehr Ruhe mit Nischen, WT immer weniger Städtebau, Synergien nutzen, Massstab für kleine Kinder sehr wichtig, mehrgeschossige Räume schwierig
In Planung:
- Erweiterungsbau Primarschulanlage Meilen,
- 20 - Kantons-, Berufs-Schulanlage Bäumlhof, Basel (Räumlichkeiten total unterschiedlich), Quernutzung z.B. Turnhalle durch Vereine, Gemeinde
Wettbewerb: Glattpark in Opfikon, Nordstrasse als Inspiration
2. Worin besteht für Sie die Herausforderung eine Schulanlage zu gestalten?
- 25 ten?
- Widersprüchliche Anforderungen an das Ganze. Erstmals ist die Schule ein öffentliches Gebäude. Wenn man zum Beispiel hier in der Stadt baut, dann baut man kein kleines Schulhaus für 50 Kinder, sondern gleich für 400. Wir haben ein Haus mit einer gewissen Grösse, was natürlich als
- 30 öffentliches Haus immer wahrnehmbar sein wird, sein muss. Der Gegenzug ist, dass Kinder sind schutzbedürftig. Man hat immer dieses Problem: Es muss öffentlich zugänglich sein. Ankommen – Verabschieden ist was ganz Wichtiges. Gleichzeitig muss es von der von der Stadt abgetrennt sein. Die Kinder sollen nicht auf die Strasse laufen und müssen einen geschützten
- 35 Aussenraum haben. Sind ganz viele Widersprüchlichkeiten. Dann fängts wieder an: Mittelstufe, Unterstufe, Kindergarten. Ganz kleine Kinder, kleine Kinder, ein wenig grössere Kinder. Man will eigentlich ein Schulhaus bauen, man will die Kinder zusammenbringen. Aber eigentlich muss man sie auch trennen, alleine schon Kinder von verschiedenen Altersstufen
- 40 haben verschiedene Anforderungen und Ansprüche. (z.B. Gewaltpotenzial, Lehrkräfte, ...) Unterschiedliche Nutzergruppe, die man möglichst in einem Gebäude zusammenbringen will. Das ist eigentlich die grösste Herausforderung.

1 Bildungspolitik: Ich glaube, es wird nirgends so viel diskutiert und geän-
dert. Das heisst, wenn wir heute ein Schulhaus bauen, müssen wir natürlich
aufpassen, dass es in zehn Jahren immer noch funktioniert. Wir müssen
herausfinden, wie finden wir Strukturen, wo wir sicher sein können, dass es
5 über eine gewisse Zeit funktioniert. Wir müssen daran denken, dass Har-
mos wahrscheinlich kommt und vielleicht auch die Basisstufe. Wie gehen
wir damit um? Wie integrieren wir den Kindergarten? Wie schafft man
einen merkbaren Übergang zum Schulalltag? Lehrer und Schüler sehen alles
oft sehr verschieden. Der ökonomische Druck ist sehr hoch. Grosse Trep-
10 penräume wären schön zum Austoben, das wäre Verschwendung. Es wird
sehr knapp kalkuliert. Es gibt feste Vorgaben.

3. Entstehen durch Architekturwettbewerbe die besseren Schulhäuser?

Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht?

15 Ganz grundsätzlich: Durch Wettbewerbe entstehen die besseren Häuser
und eher auch die besseren Schulhäuser. Ob es die besseren Schulhäuser
sind, muss sich in der Praxis zeigen. Man weiss nie so genau, wie der Wett-
bewerb ausgeschrieben wurde. Grundsätzlich eher, ja. Vier Augen sehen
mehr als zwei. Wir bauen ja nicht nur den Innenraum, das Haus steht ja
20 immer noch in der Umwelt, in einem städtischen oder dörflichen Gefüge.

4. Der deutsche Architekt Peter Hübner wählt einen anderen Ansatz. Er
arbeitet zuerst mit den Kindern in einer Projektwoche ihr Wunschschul-
haus aus, erst dann kommt der Architekt zum Zug. Wie denken Sie da-
25 rüber?

Grundsätzlich finde ich das interessant. Aber ich habe das Gefühl, es ist
falsch rum. Wenn man mit dem Endnutzer (die Kinder) beginnt, dann
bekommt man am Anfang zu viele Parameter. Im dümmsten Fall bekommt
man 20 Meinungen, und dann hat man eine Gleichung mit 20 Varia-
30 beln. Wenn man sich für eine entscheidet, enttäuscht man 19 Kinder. Das
Problem ist, dass eine Generation gefragt wird und wie sieht es eine Gene-
ration oder drei später aus? Wir bauen ja nicht für die Gegenwart. Was wir
wissen müssen ist, was willst du in diesem Raum machen? Wir brauchen
die Funktionen und nicht das Aussehen. Ich glaube, dies ist für Kinder zu
35 abstrakt. Die Schule kann nicht auf einem einzelnen Kinde auch nicht auf
eine einzelne Klasse aufgebaut werden. Die Schule muss als Ganzes gedacht
werden. Es funktioniert eben falsch rum: Das einzelne Kind muss sich in
den Klassenverband einfügen, die Klasse in die Schule, die Schule in die
Stadt. Den Ansatz finde ich eher schwierig.

40

5. Wer sollte aus Ihrer Sicht alles mitreden dürfen, wenn ein neues Schul-
haus geplant und gebaut wird? (gerne mit Begründung)

Ein Schulbauberater wie zum Beispiel Urs Maurer kann einen solchen Pro-
zess unterstützen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine konstruktive Kritik,
45 die Diskussion auf einer abstrakten Ebene, wie funktioniert die Schule

- 1 heute, wenn der Finger auf die wunden Punkte gelegt werden, enorm hilft. Jury SIA 412, immer ein Fachjuror mehr als ein Sachjuror. Jury ca. 9 Leute (von 7-11 Personen) 4 von der Schule und 5 von den Architekten. Mitglieder mit und solche ohne Stimmrecht (= Experten mit beratender Funktion)
- 5 Ergänzung durch René Betschart, Schulanlage Bäumlihof, Basel:
Die Baukommission beim öffentlichen Schulbau setzt sich zusammen aus Nutzervertreter (z.B. Personen aus Schulleitung oder Lehrpersonen), der Leitung des Planerteams (Architekt, Kostenplanung/Bauleitung) und einem Vertreter der Bauherrschaft (z.B. Hochbauamt oder professionelle Vertretung der Gemeinde durch Bauherrenberatung). Aufgaben und Stimmrecht der Mitglieder sowie die Projektleitung werden vorab definiert.
- 10
6. Wie funktioniert eine gute Baukommission? Wann beginnt und endet ihre Arbeit? (Erfahrungsbericht)
- 15 Ergänzung durch René Betschart, Schulanlage Bäumlihof, Basel:
Die Baukommission beginnt ihre Arbeit mit der Vorprojektphase und endet mit der Übergabe des Gebäudes. Die Ziele und Meilensteine werden vor Start der einzelnen Planungsphasen definiert und in regelmässigen Sitzungen besprochen und beschlossen. Jedes Mitglied der Baukommission ist dafür verantwortlich, die Anliegen der vertretenen Beteiligten einzuholen und über die Fortschritte und Beschlüsse des Bauprojekts zu informieren.
- 20
7. Wie verstehen die Pädagogen die Sprache der Architekten und wie verstehen die Lehrpersonen Sprache der Bauleute? Was hilft, was würde helfen?
- 25 Kommunikation ist unsere Aufgabe. Wenn die Lehrer uns nicht verstehen, haben wir etwas falsch gemacht. Deswegen war ich auch in der Nordstrasse. Es war sehr spannend, um ein neues Vokabular anzueignen. Herr Willimann, unser Gesprächspartner, ist jetzt als Klassenlehrer tätig und war früher auch Architekt. Wir erstellen ein Produkt, dies müssen wir auch verkaufen. Wir haben Architektur studiert und müssen wissen wie es funktioniert und müssen es nutzergerecht rüberbringen. Festgesetzte Vorstellung, erklärt uns doch wie ihr unterrichtet. Wir übersetzen dies anschliessend in eine räumliche Struktur.
- 30
- 35
8. Was haben Sie im Umgang mit Pädagogen in Bezug auf Unterricht/Didaktik Neues erfahren?
- 35 Harmos wird kommen. Integration und Inklusion wird die Zukunft sein.
40 Als Beispiel Schulhaus Nordstrasse aus 1892. Hat schon lange die Integrative Schulform. In einem der ältesten Schulhäuser, findet der modernste Unterricht statt. Jahrgangsgemischte Klassen: Unterstufe und Mittelstufe. Dies eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel Lernatmosphären. 3-Räume-Modell mit 3 robusten Räumen, die viel zulassen, wenn der Raum sehr viel vorgibt, können die Kinder nichts mehr dazutun. Da haben
- 45

- 1 wir sehr viel gelernt. Beim Schulhausbau kann man eine Vision umsetzen, man ist wirklich gefordert. Das finde ich so spannend als Architekt.
9. Wenn sie den Bau Ihres Schulhauses betrachten, würden Sie aus heutiger
5 Sicht planerisch anders machen?
Dies müssten meine Chefs beantworten.
10. Bei welchen Schulhäusern von anderen Architekten (auch neueren Datums) stimmt aus Ihrer Sicht die Funktionalität und die Aesthetik?
- 10 - Negativ Beispiel: Im Birch, da wurde der Brandschutz völlig ausser Acht gelassen, es funktioniert so einfach nicht.
- Blumenfeld in Zürich-Affoltern, agps-Architekten: es funktioniert auf mehreren Ebenen sehr gut: Funktionalität, architektonischen, pragmatischen und städtebaulichen Ebenen.
- 15 Pool-Architekten, Schulhaus Baumgarten in Buochs NW, Merkmal: gefaltetes Dach, von weitem sichtbar. Sehr einfach, kompakt, günstig zu realisieren, die pädagogische Ebene funktioniert.
- Freudenberg, Zürich-Enge, Jacques Schader, Grosses Meisterwerk. Ich gehe es immer wieder anschauen, als Referenz.
- 20 - 2. Preis, Primarschulhaus Allschwil BL (1:06:08)
Vom Flächenverbrauch halt viel grösser als eine Korridorschule. Das ist halt das Problem, wenn der Schulbau unter der politischen und ökonomischen Basis leidet.
Von daher finde ich es gut, dass Spezialisten wie der Herr Maurer in der
25 Jury sind, die dafür kämpfen das qualitativ hochwertiger Schulbau entsteht. Spezialisten wie der Herr Maurer braucht es. Ich finde es gut, so engagierte Menschen wie er, braucht es.
- Referenzprojekt Amsterdam, 1. Freiluftschule von Johannes Druiker, 1931
Was da sehr interessant ist, dass jedes Klassenzimmer eine Terrasse hat, die
30 so gross ist wie das Klassenzimmer. Schöner Gedanke.
-In der Höh, Volketswil (im Interview später erwähnt)
Das ist ein super Schulhaus. Das funktioniert auf allen Ebenen, da geht es Hand in Hand. Ein gutes Haus und ein gutes Schulhaus und es ist auch aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Umso genauer die Nutzungsvorgabe,
35 umso besser das Endprodukt.
- Ergänzungsfrage:
Kommt die Entwicklung, der Impuls zu Veränderungen von den Architekten oder der Pädagogik?
- 40 Das weiss ich zu wenig, dass ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist so beides. Ich weiss nicht so genau, wie das passiert ist, dass man so zu diesen Cluster-Gebilden gekommen ist. Ich glaube, das ist wie so beides. Das Raumprogramm wurde so formuliert, dass man das explizit will und dann hat man die Chance ergriffen und hat, es einmal gemacht. Wir haben wirklich
45 viele Wettbewerbe gemacht, die so aussehen. ...

- 1 Das muss ja das Ziel sein. Das Problem ist ja auch die Lehrerausbildung, die wird von Lehrern gemacht, die vor so und so vielen Jahren mal studiert haben, das ist eigentlich der Knackpunkt, in der Lehrerausbildung. Es gibt noch nicht sehr viele Schulhäuser, die so aussehen.

Architekt Jakob Frischknecht (JF), Märkli Architekt, Zürich

- 1 1. Welche Schulhäuser haben Sie selbst geplant und realisiert?
- Schulanlage Im Birch, Zürich-Oerlikon, 1999/2004
- Erweiterung und Generalsanierung der Modellschule von Architekt Hufnagl 1969/1973 in Wörgl/Österreich, 1998/2003
- 5 2. Worin besteht für Sie die Herausforderung eine Schulanlage zu gestalten?
Alle Wünsche zu vereinen ist eine grosse Herausforderung. Die Kleinen, nicht die Lehrer, als Endnutzer müssen immer vor Augen geführt werden.
- 10 3. Entstehen durch Architekturwettbewerbe die besseren Schulhäuser?
Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht?
Wahrscheinlich schon, es gibt sicher eine grössere Bandbreite und Ideenfülle. Die Auswahl der Projekte, die weiterbearbeitet werden können, ist immer
- 15 Juryabhängig. Eine schlechte Jury kann die falschen Projekte auswählen. Dies kommt hoffentlich nicht so oft vor. Ein Wettbewerb ist immer juryabhängig.
- 20 4. Der deutsche Architekt Peter Hübner wählt einen anderen Ansatz. Er arbeitet zuerst mit den Kindern in einer Projektwoche ihr Wunschschulhaus aus, erst dann kommt der Architekt zum Zug. Wie denken Sie darüber?
Dies ist ein möglicher Ansatz. Kann sicher funktionieren.
Immer im Fokus haben: für wen bauen wir? In erster Linie für junge Leute,
- 25 nicht für die Lehrer. Uns wird zum Beispiel im Im Birch vorgeworfen, es hätte zu viel Beton. Doch wir haben uns betreffend Farben und Material zurückhaltend ausgedrückt und es den Benutzern überlassen den Raum nach ihren Vorstellungen zu gestalten, in dem Sie Bilder und Farben in den Raum bringen.
- 30 5. Wer sollte aus Ihrer Sicht alles mitreden dürfen, wenn ein neues Schulhaus geplant und gebaut wird? (gerne mit Begründung)
Alle Beteiligten sollten mitreden dürfen, trotzdem sollten nur wenige an den Sitzungen teilnehmen. Beim Im Birch zum Beispiel hat dies sehr gut funktioniert. Die Lehrer wurden durch eine Person vertreten, diese hat jeweils
- 35 vorgängig die Bedürfnisse der anderen Lehrpersonen eingeholt und die anstehenden Themen bereits besprochen. Der Vertreter hat diese Infos gesammelt und bereits gefiltert an der nächsten Baukommission eingebracht.
- 40 6. Wie funktioniert eine gute Baukommission? Wann beginnt und endet ihre Arbeit? (Erfahrungsbericht)
Der Präsident ist die entscheidende Person in diesem Gremium. Leitet diese Person geschickt und behält den Überblick, wird es funktionieren. Er muss

1 allen Beteiligten eine Stimme geben und abwägen können, wie die Sachen
zu gewichten sind. Er muss einen roten Faden verfolgen und vorausschauend
sein. Die Baukommission sollte von A-Z dabei sein: Vom ersten Projektent-
wurf bis zur Übergabe. Zum Teil halt in wechselnder Zusammensetzung

5

7. Wie verstehen die Pädagogen die Sprache der Architekten und wie ver-
stehen die Lehrpersonen Sprache der Bauleute? Was hilft, was würde
helfen?

Gute Frage. Dies kann wirklich ein Problem sein. Man muss sich bewusst
sein, mit wem man spricht. Wenn wir in einer Sitzung mit Architekten
sitzen, sprechen wir unter Fachleuten. Treffen wir uns in einer Baukommis-
sion mit den unterschiedlichsten Leuten muss die Sprache angepasst werden
oder Dinge erklärt werden. Jeder sollte bei seinem Kerngeschäft bleiben und
dem anderen nicht dreinreden. Wir sind fürs Bauen zuständig, das haben
wir gelernt.

15

8. Was haben Sie im Umgang mit Pädagogen in Bezug auf Unterricht/Di-
daktik Neues erfahren?

Es hat sich nicht sehr viel verändert. Die Schule ist der Ort an dem die
Kinder lernen. Das oben erwähnte Projekt Wörgl von Hufnagl von 1973
funktioniert noch immer sehr gut. Die Clusterlösung im Trakt B (Oberstu-
fe) war damals sehr neu. Für die Oberstufe war dies eine gute Lösung. Für
den Trakt A (Unter-, Mittelstufe) fehlte den Verantwortlichen von Seiten
der Bauherrenvertreter der Stadt die Erfahrung und der Mut. Oft wurde
uns ein Planungsfehler nachgesagt, weil die Leute denken, auch der Trakt
B sollte diese Clusterlösung enthalten oder wir wurden falsch zitiert. Von
der Kreisschulpflege erhielten wir eine offene Vorstellung, ein vages Bild von
der Schule von morgen. Dies machte es zum Teil schwierig eine Lösung für
alle auszuarbeiten. Ein klar formuliertes pädagogisches Konzept hätte es
vielleicht einfacher gemacht.

25

30

9. Wenn sie den Bau Ihres Schulhauses betrachten, würden Sie aus heutiger
Sicht planerisch anders machen?

Wenn möglich kein Minergie, Minergie Eco, also keine kontrollierte Lüf-
tung, weil die Fenster dadurch nicht geöffnet werden dürfen. Die Kinder
sitzen wie in einem Aquarium. Beim Im Birch haben wir erreicht, dass wir
die Fenster minimal öffnen dürfen. Vielleicht würden wir aus heutiger Sicht
das Raumkonzept auch im Trakt B mit einer Clusterlösung realisieren,
wenn dies erlaubt würde. Damals war die Schule noch nicht so weit.

35

40

10. Bei welchen Schulhäusern von anderen Architekten (auch neueren Da-
tums) stimmt aus Ihrer Sicht die Funktionalität und die Aesthetik?
Schulanlage Wörgl von Hufnagl, Rämibühl in Zürich

45